

REUNIÃO ANUAL REGIONAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA

Núcleo Rio de Janeiro - Espírito Santo

PALEO *Tutuca*

8 e 9 de dezembro de 2025

**BOLETIM DE
RESUMOS**

Boletim de Resumos
Reunião Anual Regional da
Sociedade Brasileira de Paleontologia

Identidade visual: MSc. Luana dos Santos Lima

Website: <https://sites.google.com/sbpbrasil.org/paleorjes>

Editores

MSc. Ronaldo Araújo Leoni
MSc. Gisele Aparecida dos Santos Neves
MSc. Luana dos Santos Lima
MSc. Bruno de Tolvo Borsoni
Dr. Hermínio Ismael de Araújo Júnior
Dra. Thaís de Castro Cunha Parméra

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

2025

Reunião Anual Regional da Sociedade Brasileira de Paleontologia

Núcleo Rio de Janeiro-Espírito Santo

PALEO Tutuca

8 e 9 de dezembro de 2025

REALIZAÇÃO:

LABPALEO
UERJ

APOIO:

COMISSÃO ORGANIZADORA:

Dr. Hermínio Ismael de Araújo Júnior
Presidente

Dra. Thaís de Castro Cunha Parméra
Vice-presidente

MSc. Luana dos Santos Lima
Secretária

MSc. Gisele Aparecida dos Santos Neves
1ª Tesoureira

MSc. Bruno de Tolvo Borsoni
2º Tesoureiro

MSc. Ronaldo Araujo Leoni
Coordenador Científico

COMISSÃO DE APOIO:

Membros do Laboratório de Paleontologia da UERJ (LABPALEO UERJ)

CATALOGAÇÃO NA FONTE

B688 Boletim de resumos: reunião anual regional da Sociedade Brasileira de Paleontologia / organizadores Hermínio Ismael de Araújo Júnior, [et al.]. – Rio de Janeiro ; Espírito Santo: FGEL : UERJ, 2025.

42 p.

1. Ciência – Resumos – Eventos. 2. Geociências – Eventos. I. Araújo Júnior, Hermínio Ismael de (org.). II. Leoni, Ronaldo Araújo (org.). III. Neves, Gisele Aparecida dos Santos (org.). IV. Lima, Luana dos Santos (org.) V. Borsoni, Bruno de Tolvo (org.). VI. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Geologia. VII. Título.

CDU 56(81)(063)

UERJ / REDE SIRIUS / CTCC

Bibliotecária responsável: Ingrid Pinheiro / CRB-7: 7048

Apresentação

As reuniões PALEO são encontros regionais chancelados pela Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP). Estes encontros têm como objetivo reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da Paleontologia para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, bem como fortalecer a integração entre os diversos segmentos da comunidade acadêmica da região.

Esses eventos ocorrem anualmente em várias regiões do Brasil. Iniciadas em 1999 como uma reunião informal da comunidade de paleontólogos, passaram desde então a ocorrer em diferentes regiões: Paleo RJ/ES, Paleo MG, Paleo SP, Paleo RS, Paleo PR/SC, Paleo Nordeste e Paleo Norte.

Em 2025, a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Paleontologia – Núcleo RJ/ES (PALEO RJ/ES 2025) será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro de 2025, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Campus Maracanã.

A edição deste ano será especialmente dedicada à memória da geóloga Maria Antonieta da Conceição Rodrigues, conhecida carinhosamente como Tutuca. Pioneira da Paleontologia brasileira e referência na formação de gerações de pesquisadores, Tutuca deixou um legado significativo para o estudo dos fósseis nacionais. Em sua homenagem, o evento também foi denominado PALEO Tutuca, celebrando sua trajetória científica e humana.

O evento ocorrerá na Capela Ecumênica da UERJ, localizada na Rua São Francisco Xavier, 524, no bairro do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Sua programação contando com palestras, apresentações orais, sessões de pôster e uma mesa-redonda, proporcionando um espaço rico de troca de conhecimentos e atualização científica.

As atividades abordarão temas relevantes da Paleontologia regional e nacional, incluindo reflexões sobre a contribuição de Tutuca para o desenvolvimento da área.

A participação é aberta a pesquisadores, estudantes, professores, técnicos e demais interessados na Paleontologia e áreas correlatas dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e demais regiões do país.

Será uma honra contar com a sua presença neste encontro dedicado à ciência, à memória e ao fortalecimento da Paleontologia em nossa região.

A Comissão Organizadora

Revisores *ad hoc*

- Dr. Celso Lira Ximenes - Museu de Pré-História de Itapipoca
- Dr. Cleber Fernandes Alves - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Dr. Daniel Sedorko - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional
- Dr. Diogo de Mayrinck - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- Dr. Gustavo Prado de Oliveira Martins - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- Dra. Laís Alves Silva - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- Dr. Lucas Henrique M. S. Trifilio - Universidade Estadual Paulista
- Dr. Luciana Barbosa de Carvalho - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional
- Dr. Marcelo de Araujo Carvalho - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional
- Dra. Marina Bento Soares - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional
- Dr. Paulo Marques Machado Brito - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- Dr. Rafael Costa da Silva - Museu de Ciências da Terra - Serviço Geológico do Brasil
- Dr. Richard Santos Buchmann de Oliveira - Universidade Federal do Espírito Santo
- Dr. Rodrigo Giesta Figueiredo - Universidade Federal do Espírito Santo
- Dr. Sandro Marcelo Scheffler - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional
- Dra. Simone Baes das Neves - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- Dra. Taissa Rodrigues Marques da Silva - Universidade Federal do Espírito Santo
- Dra. Valéria Gallo - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Palestras

- Palestra de abertura. Palestrantes: Dorita Maria da Conceição Rodrigues do Amaral (Maninha da Maninha) e Fábio Palmeiro do Amaral (ex-aluno da Tutuca e marido da Dorita).
- Tutuca, "a vovozinha" do Parque Paleontológico de Itaboraí. Palestrantes: Prof^ª Lílian Paglarelli Bergqvist e Prof. Luís Otávio Rezende Castro.
- As andanças da geóloga pelo Paleozóico da Bacia do Paraná. Palestrante: Prof. Sérgio Bergamaschi.

Mesa redonda

- Palestrantes: Prof. Egberto Pereira, Prof. Paulo Seda

Resumos da Paleo RJ/ES 2025

ABERTURA DO ATLÂNTICO SUL E O IMPACTO NA SUCESSÃO FAUNÍSTICA DA FORMAÇÃO MORRO DO CHAVES, BARREMIANO-APTIANO DA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS.....	9
ACESSIBILIDADE NA PALEONTOLOGIA: IDENTIFICANDO CARACTERÍSTICAS MACROANATÔMICAS DE SAURÓPODES E TERÓPODES.....	10
ANÁLISE TOMOGRÁFICA DE RAIAS (BATOIDEA, RHINOPRISTIFORMES) DO CRETÁCEO DA CHAPADA DO ARARIPE, BRASIL.....	11
A NEONATE TITANOSAUR TOOTH FROM THE AÇU FORMATION (ALBIAN-CENOMANIAN), POTIGUAR BASIN.....	12
AFLORAMENTOS DEVONIANOS DA FORMAÇÃO PONTA GROSSA: ENTRE A GEOCONSERVAÇÃO E A PERDA PATRIMONIAL.....	13
ANÁLISE HISTOLÓGICA PARA INFERÊNCIA DO TEMPO DE REPOSIÇÃO DENTÁRIA EM Abelisauridae DA FORMAÇÃO AÇU, BACIA POTIGUAR, (ALBIANO-CENOMANIANO).....	14
ANÁLISE XRF NA CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA COLEÇÃO DE FÓSSEIS DO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA.....	15
BIOSTRATINOMIC CONSIDERATIONS ON A NEW CROCODYLIFORMES MATERIAL FROM PRESIDENTE PRUDENTE FORMATION (LATE CRETACEOUS), BAURU GROUP, SÃO PAULO STATE, BRAZIL.....	16
COMPARATIVE MANDIBLE BIOMECHANICS OF Patene: INSIGHTS FROM FINITE ELEMENT ANALYSIS IN EARLY SPARASSODONTS.....	17
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA LAGOSTA (Crustacea, Decapoda, Achelata) DA FORMAÇÃO RIACHUELO, ALBIANO DA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS, NE DO BRASIL.....	18
DESCRIÇÃO E TAXONOMIA DE DENTES ISOLADOS DE THEROPODA DO GRUPO BAURU (CRETÁCEO FINAL), BRASIL: ABORDAGENS CLADÍSTICAS, MORFOMÉTRICAS E MACHINE LEARNING.....	19
DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLOS PARA USO DE IMPRESSÕES 3D EM EXPOSIÇÕES E AÇÕES EDUCATIVAS.....	20
DISTINÇÃO ENTRE HIPOPLASIA DENTÁRIA E MARCAS ICNOLÓGICAS EM Toxodontinae (Notoungulata, Toxodontidae).....	21

ESTADO DA ARTE DA PALEONEUROLOGIA DE PEIXES.....	22
EPISÓDIOS DE ESTRESSE CRÔNICO REGISTRADOS EM DENTES DE <i>Notiomastodon platensis</i> : UMA ABORDAGEM PALEOPATOLÓGICA.....	23
FÓSSEIS E PROTAGONISMO FEMININO NO PROJETO INDIANA JOANA ATRAVÉS DE OFICINA DE PALEONTOLOGIA NA EJA DO CEJA EM ITABORAÍ.....	24
GEORREFERENCIANDO LOCALIDADES FOSSILÍFERAS HISTÓRICAS DO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA (SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL).....	25
IDENTIFICAÇÃO DE DENTES DE <i>Chondrichthyes (Elasmobranchii)</i> DA FORMAÇÃO SNOW HILL ISLAND, CRETÁCEO SUPERIOR DA PENÍNSULA ANTÁRTICA, A PARTIR DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS.....	26
IMPORTÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PALEONTOLÓGICO: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR ENTRE GEOLOGIA E DIREITO.....	27
IMPORTÂNCIA HIDROAMBIENTAL DA LAGOA CENTRAL NA BACIA SEDIMENTAR DE ITABORAÍ E SUAS CONTRIBUIÇÕES À PALEONTOLOGIA E CONSERVAÇÃO.....	28
INCÊNDIO DO MUSEU NACIONAL: IMPACTO SOBRE O ACERVO DE MAMÍFEROS DA BACIA DE SÃO JOSÉ DE ITABORAÍ.....	29
ISOTOPIC PALEOECOLOGY ($\delta^{13}C$, $\delta^{18}O$) OF THE MIOCENE SOUTH AMERICAN NATIVE UNGULATES FROM SOUTHWESTERN AMAZONIA, UPPER SOLIMÕES FORMATION, BRAZIL.....	30
MICROTOMOGRÁFIA COMO ALTERNATIVA À PALEOHISTOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO COM ELASMOSAURÍDEOS.....	31
NOVOS DADOS SOBRE A MORFOLOGIA E SUBSTITUIÇÃO DENTÁRIA DE <i>Purussaurus brasiliensis</i> (<i>Alligatoroidea</i> , <i>Caimaninae</i>).....	32
OCORRÊNCIA DE FÓSSEIS DE <i>Sigmodontinae</i> WAGNER, 1843 (<i>Rodentia</i> , <i>Cricetidae</i>) DO QUATERNÁRIO NO PARQUE ESTADUAL DA CERCA GRANDE, CARSTÉ DE LAGOA SANTA, MINAS GERAIS.....	33
O INSTITUTO VIRTUAL DE PALEONTOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO APRESENTA: INDIANA JONES JOANA.....	34
ONTOGENIA DENTÁRIA COMO PROXY PALEOBIOLOGICO EM <i>Notiomastodon platensis</i>	35
PALEODIVERSIDADE DE <i>Sauropoda</i> NA FORMAÇÃO AÇU (ALBIANO–CENOMANIANO), BACIA POTIGUAR, A PARTIR DA DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE OSSOS APENDICULARES.....	36
PEIXES DO CRETÁCEO ANTÁRTICO: APLICAÇÕES DA MICROTOMOGRÁFIA EM REGISTROS FRAGMENTÁRIOS.....	37
RECRIANDO CENÁRIOS ATRAVÉS DE IMAGENS: A IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ICONOGRÁFICA MUSEALIZADA EM ACERVOS PALEONTOLÓGICOS COMO ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO.....	38
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ORIENTAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO EM TAFONOMIA NA ESCOLA DE INVERNO DE PALEONTOLOGIA (ESINPA).....	39
RESGATE PÓS-INCÊNDIO DOS GLIPTODONTES DO MUSEU NACIONAL/UFRJ.....	40
REVISÃO DAS TARTARUGAS FÓSSEIS DAS BACIAS INTRACRATÔNICAS E LITORÂNEAS DO NORDESTE DO BRASIL.....	41
REVISÃO TAXONÔMICA DE <i>Macracara prisca</i> WOODWARD, 1939: UM PEIXE CICLÍDEO DO PLIOCENO DAS CAMADAS NOVA IORQUE, ESTADO DO MARANHÃO.....	42
THE SMALL MAMMAL FAUNA (<i>Marsupialia</i> AND <i>Rodentia</i>) FROM ARARAS RAVINE, A QUATERNARY DEPOSIT IN NORTHEASTERN BRAZIL, AND ITS SIGNIFICANCE IN THE CONTEXT OF PALEOCLIMATIC CHANGES.....	43
TRACE FOSSIL ANALYSIS OF FLUVIAL AND LACUSTRINE DEPOSITS OF THE CONTINENTAL RIFT OF SOUTHEASTERN BRAZIL.....	44
TWO NEW SEBECIAN CROCODYLIFORMS FROM THE PRESIDENTE PRUDENTE FORMATION (LATE CRETACEOUS), BAURU GROUP, SÃO PAULO STATE, BRAZIL.....	45
UM NOVO ESCOLECODONTE DA FORMAÇÃO SÃO DOMINGOS (DEVONIANO, BACIA DO PARANÁ), MATO GROSSO DO SUL.....	46

ABERTURA DO ATLÂNTICO SUL E O IMPACTO NA SUCESSÃO FAUNÍSTICA DA FORMAÇÃO MORRO DO CHAVES, BARREMIANO-APTIANO DA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS

HANNA CAROLINA LINS DE PAIVA¹, VALÉRIA GALLO¹

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Zoologia, Rua São Francisco Xavier, 524, 20550-013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

hanna.clp@gmail.com, gallo@uerj.br

O Cretáceo Inferior foi marcado pela ruptura do Gondwana e abertura do Oceano Atlântico Sul. No Brasil, o registro estratigráfico mais completo desse evento pode ser observado na Bacia de Sergipe-Alagoas. Nela, está localizada a Formação Morro do Chaves (FMC), que se destaca pela qualidade do registro fossilífero, em especial da paleoictiofauna. FMC é interpretada como um sistema lagunar complexo, marcado por diversos eventos de oscilações na salinidade, anoxia, deposição de matéria orgânica irregular e flutuações climáticas durante o Barremiano-Aptiano. Essas perturbações paleoambientais impactaram significativamente a biota local, levando a eventos de mortandade em massa, processos de extinção e sucessão de fauna, cuja interpretação é objetivo deste resumo. Para o estudo, foram utilizados dados tafonômicos (identificação de tafofácies) e paleoecológicos (censo faunístico, abundância relativa e perfis de diversidade), que forneceram novas interpretações quantitativas e qualitativas do ecossistema da FMC. Os resultados mostraram 11 níveis pelíticos desta unidade (mais a porção sergipana), distribuídos em quatro tafofácies (T), com uma ciclicidade de paleoambientes de águas relativamente mais profundas, de baixa energia e flutuação positiva (T1=P1, P2, P3, P4, P7, P8 e P9), intercalado com paleoambientes de alta energia e períodos de anoxia (T2=P5 e P11; T4=porção sergipana) e períodos de fases de flutuações negativas (T3). Do ponto de vista paleoecológico, FMC é composta por populações de Lepisosteiformes, Clupeiformes, Aulopiformes e Coelacanthiformes. Relacionando com as tafofácies, pode-se afirmar que Lepisosteiformes são encontrados apenas em T1, indicando tolerância a paleoambientes de baixa energia, de águas mais profundas e maior aporte de oxigênio. Aulopiformes, Coelacanthiformes e Clupeiformes são encontrados tanto em T1 quanto em T2, interpretados como táxons mais resistentes a variações paleoambientais (em especial variações de salinidade, oxigênio e deposição de matéria orgânica). Entretanto, a abundância maior de Clupeiformes em FMC indica que seriam táxons mais favorecidos em condições extremas de eutrofização do lago. Além disso, a persistência de Aulopiformes na laguna em P11 indica uma tolerância maior em relação à taxa de salinidade, que aumentou conforme as incursões marinhas em FMC [CNPq-PDJ-1507662023-8, CNPq 308071/2022-0, CNPq 406902/2022-4 (INCT Paleovert) e CNE - E-26/204.026/2024].

ACESSIBILIDADE NA PALEONTOLOGIA: IDENTIFICANDO CARACTERÍSTICAS MACROANATÔMICAS DE SAURÓPODES E TERÓPODES

JÚLIA MAYER DE ARAUJO¹, THAÍS DE CASTRO CUNHA PARMÉRA², SARAH GONÇALVES FERREIRA MARINHO³, NYCOLE S. RIBEIRO SAMPAIO², DANIELLE MOREIRA DE MIRANDA⁴, VICTOR CORDEIRO DE MOURA⁵, THIAGO MANCHESTER DE MELLO²

¹Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Educação, ²Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Geologia, ³Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Arqueologia, ⁴Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Ciências Biológicas, ⁵Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Tecnologia e Ciências

juliamayera@gmail.com, thaisparmera@yahoo.com.br, sarahgfms@gmail.com, nycole.sampaio25@gmail.com, daniellemoreira2809@gmail.com, vc.moura@ymail.com, thiagomanchester@gmail.com

A acessibilidade às Geociências inclui a construção de pontes que conectam o conhecimento científico à temas relevantes sobre as ciências da Terra e a sociedade. Isso pode significar a adaptação de termos complexos em uma linguagem clara, visualmente estimulante a partir do uso de recursos inovadores como ilustrações, vídeos explicativos, podcasts, utilização de tecnologia de impressão em 3D entre outras estratégias. Uma forma de realizar isso é utilizar o tema popular dos dinossauros para explicar elementos gerais da sua anatomia. O objetivo geral deste trabalho foi promover a acessibilidade da Paleontologia para o público-geral e a inclusão das pessoas com deficiência visual a conceitos científicos a partir da construção de um modelo tátil e lúdico capaz de diferenciar aspectos macroanatômicos gerais de dois grupos de dinossauros (terópodes e saurópodes). Para tal foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: construir um modelo didático tátil de saurópodes e terópodes; aplicar o modelo para pessoas com e sem deficiência visual; disseminar a paleontologia na sociedade. Como metodologia, foram escolhidos modelos gerais de um saurópode e um terópode para se criar um modelo tátil. O modelo foi construído com materiais de baixo custo, como E.V.A., celofane e papel de diferentes cores e texturas. Também foram incluídos os nomes dos grupos de dinossauros em caixa alta e com contraste e braille. O modelo então foi aplicado e validado a partir da experiência de pessoas com e sem deficiência visual em um contexto de Educação Museal e formações a exemplo da Semana de Biologia da UNIRIO de 2024. O resultado foi satisfatório uma vez que as pessoas com e sem deficiências visuais puderam compreender com mais detalhes as diferenças desses dois grandes grupos de dinossauros, principalmente no que se refere ao tamanho dos seus membros. Para o futuro, é esperado fazer modelos táteis em impressão 3D junto ao projeto "Geociências para todos: tecnologias e divulgação científica aplicada às coleções geocientíficas" da UERJ. Também espera-se incluir a audiodescrição e Libras para poder acessibilizar não só os conteúdos de dinossauros mais famosos, mas também a coleção de sedimentologia, mineralogia e paleontologia da UERJ.

ANÁLISE TOMOGRÁFICA DE RAIAS (BATOIDEA, RHINOPRISTIFORMES) DO CRETÁCEO DA CHAPADA DO ARARIPE, BRASIL

MILENA NOVAES ARAUJO¹, FRANCISCO JOSÉ DE FIGUEIREDO¹, VALÉRIA GALLO DA SILVA², ROBERTA VERONESE DO AMARAL²

¹Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. ²Laboratório de Sistemática e Biogeografia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

lenanov.araujo@gmail.com, francisco.figueiredo@uerj.br, gallo@uerj.br, roberta.veronese@gmail.com

A assembleia fossilífera da Chapada do Araripe é internacionalmente conhecida pela grande diversidade taxonômica e excepcional preservação de representantes de diversos grupos de organismos. Entre eles, destacam-se os peixes cartilagosos, com espécimes articulados e bem preservados, mas raramente representados em coleções particulares e institucionais. Com isso, pouco se sabe além das descrições originais. Nesse estudo, foram preparados mecânica e quimicamente, dois espécimes articulados de *Iansan beurleni* preservados em concreção calcária proveniente da Formação Romualdo. A imersão temporária em solução acidulada permitiu reconhecimento de estruturas esqueléticas distintivas mais superficiais. Contudo, devido às limitações impostas pela ação de reagentes químicos e o risco de degradação natural do material, recorreu-se à tomografia computadorizada para obtenção de dados complementares. O material foi encaminhado para realização de seções de tomografia no Centro Universitário de Controle do Câncer (CUCC-UERJ). Trata-se de procedimento inédito usado no estudo das raias fósseis do Brasil. A tomografia computadorizada, por ser um método não destrutivo, é recomendado para acessar informações sobre delicadas estruturas anatômicas internas. O processamento das imagens foi feito com o auxílio do software 3D *Slicer*. A sequência de imagens possibilitou melhor conhecimento do desenho estrutural do condrocrânio, esqueleto visceral e nadadeira peitoral, corroborando e esclarecendo interpretações anatômicas anteriores, e contribuindo para refinamento de diagnose taxonômica. Os resultados preliminares obtidos demonstram que a integração entre métodos tradicionais de preparação e tecnologias digitais avançadas amplia significativamente o potencial investigativo quanto a fósseis de peixes cartilagosos. Assim, este estudo reforça a relevância do uso da tomografia computadorizada em conjunto com técnicas usuais de preparação paleontológica, contribuindo não apenas para a compreensão anatômica das raias fósseis da Chapada do Araripe, mas também para a consolidação de abordagens metodológicas aplicáveis a diferentes contextos de preservação. [CNPq 406902/2022-4].

A NEONATE TITANOSAUR TOOTH FROM THE AÇU FORMATION (ALBIAN-CENOMANIAN), POTIGUAR BASIN

THEO BAPTISTA RIBEIRO^{1,2}, LILIAN PAGLARELLI BERGQVIST², PAULO MARQUES BRITO¹, PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA²

¹Laboratório de Ictiologia, Tempo e Espaço, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

²Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

theobribeiro1@gmail.com, bergqvist@geologia.ufrj.br, pbritopaleo@yahoo.com.br paulovictor29@yahoo.com.br.

Embryonic or neonate titanosaur specimens are mostly known from Late Cretaceous, usually post-Campanian, units from Argentina, India, and Europe, with many of them being associated with nesting sites. Although some cranial material was recovered, teeth from embryonic or neonate specimens were even less common, with the majority of this record being restricted to Auca Mahuevo, Argentina. In this study, we describe a neonate titanosaur tooth (LMS23) from the “Mid” Cretaceous (Albian-Cenomanian) Açu Formation, Potiguar Basin. LMS23 has a crown height of 1,78 mm, a narrow crown (slenderness index = 4,24) and a “D” shaped cross section. The specimen displays a tapered apex that curves lingually, making the apicalmost portion of its lingual surface concave. There are no observable carinae or denticles in both its mesial and distal margins. LMS23 has an anastomosed enamel texture with a smoothly reticulate pattern without developed grooves. There is an ellipsoid shaped wear facet in the apicalmost portion of LMS23. The specimen displays different diagnostic features that can be associated with some lithostrotian titanosaurs, such as a narrow crown and a “D” shaped cross section in mid-crown height, while also bearing features associated with embryonic or neonate titanosaur specimens, such as its particularly small size and a concave lingual surface near to its apex. An unusual trait present in LMS23 and not in other embryonic titanosaur teeth is the presence of a slightly anastomosed texture instead of a completely smooth one, as seen in some Late Cretaceous specimens. A similarly ornamented enamel texture is, however, observed in some juvenile titanosauriforms from the Early Cretaceous. The sum of these crown and enamel features imply that this specimen was a lithostrotian titanosaur with a more plesiomorphic enamel texture than the one seen in Maastrichtian embryonic and juvenile titanosaurs. Due to the lack of prenatal chewing movements, and thus absence of wear facets, in most embryonic titanosaurs, we propose that LMS23 belonged to a neonate individual that already began feeding by itself after hatching. This record represents the oldest tooth of a neonate titanosaur ever found. [CAPES 88887.953766/2024-00 e CNPq 305281/2020-8 e FAPERJ #E-26/201.172/2022]

AFLORAMENTOS DEVONIANOS DA FORMAÇÃO PONTA GROSSA: ENTRE A GEOCONSERVAÇÃO E A PERDA PATRIMONIAL

MARIA IZABEL LIMA DE MANES^{1,3}, RAFAEL COSTA DA SILVA², SANDRO MARCELO SCHEFFLER^{1,3}

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Geologia, Av. Athos da Silveira Ramos, 274 - CCMN - Bloco G1 - Sala G1-037 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ, Brasil.

²Serviço Geológico do Brasil – SGB, Museu de Ciências da Terra, Av. Pasteur, 404, Urca, Rio de Janeiro/RJ, Brasil.

³Laboratório de Paleoinvertebrados, LAPIN, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Parque Quinta da Boa Vista, s/n, 20940-040, Rio de Janeiro/RJ, Brasil.

maria.manes@gmail.com, rafael.costa@sgb.gov.br, schefflersm@mn.ufrj.br

A avaliação do estado de conservação dos afloramentos da Formação Ponta Grossa constitui uma etapa fundamental para o diagnóstico das condições atuais do patrimônio paleontológico *in situ*, permitindo sugerir estratégias de geoconservação alinhadas à sua relevância científica, educacional e cultural. Neste estudo, foram analisados 28 afloramentos localizados nos estados do Paraná e Mato Grosso, por meio da aplicação de um questionário estruturado e fundamentado em metodologias de inventário e avaliação de geossítios. As variáveis observadas contemplaram o estado de conservação, ameaças atuais e potenciais, formas de uso, valorização, acesso e presença de fósseis. Os resultados revelaram que 20 afloramentos se encontram em estado neutro, sete apresentam destruição parcial e apenas um foi considerado totalmente destruído, representando perda do patrimônio natural. Em 11 sítios foram identificadas ações antrópicas recentes, como turismo e mineração, enquanto os demais não evidenciaram uso imediato, embora permaneçam expostos a processos naturais, como intemperismo, e pressões futuras. No que se refere à valorização, 26 afloramentos foram classificados como não valorizados e dois como parcialmente valorizados, ambos localizados no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Nenhum geossítio foi considerado plenamente valorizado, indicando ausência de políticas públicas, sinalização ou manejo interpretativo. A presença de fósseis é expressiva, predominando braquiópodes, tentaculídeos e trilobitas, típicos da fauna do sudoeste gondwânico. Em três afloramentos não foram observados fósseis no período da visita, o que pode sugerir exaustão de coleta ou apenas acesso a uma camada não fossilífera. Mesmo assim, 24 apresentam potencial para novas coletas científicas. O acesso é diversificado: 11 afloramentos estão em áreas públicas com restrição, dez em áreas públicas de livre acesso e sete em áreas privadas. As principais ameaças atuais incluem erosão, intemperismo e obras rodoviárias. Entre as ameaças potenciais destacam-se mineração, vandalismo, urbanização e turismo desordenado. O predomínio de sítios em estado neutro evidencia vulnerabilidade e risco de degradação futura. Assim, torna-se urgente a adoção de medidas de geoconservação que integrem ações pontuais (sinalização, fiscalização) e estratégias amplas (geoparques, roteiros interpretativos e programas de educação patrimonial), visando à preservação e valorização desse patrimônio científico e cultural. [CAPES 88887.901066/2023-00; CNPq 407158/2022-7, 409209/2021-0, 407614/2022-2; FAPERJ E-26/210.294/2021; FINEP 2914/24].

ANÁLISE HISTOLÓGICA PARA INFERÊNCIA DO TEMPO DE REPOSIÇÃO DENTÁRIA EM *Abelisauridae* DA FORMAÇÃO AÇU, BACIA POTIGUAR, (ALBIANO-CENOMANIANO)

GIOVANNA COLPAS MAX DI CALAFIORI¹, THEO BAPTISTA RIBEIRO^{1,2}, PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA¹, LILIAN PAGLARELLI BERGQVIST¹

¹Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia/UFRJ, Av. Athos da Silveira Ramos 274, CCMN, 21941-611, Rio de Janeiro/RJ, Brazil.

²Laboratório de Ictiologia Tempo e Espaço Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes Universidade do Estado do Rio de Janeiro R. São Francisco, Brazil.

giovannadicalafiori@gmail.com, theoribeiro1@gmail.com, paulovictor29@yahoo.com, bergqvist@geologia.ufrj.br

Dentes isolados de Theropoda representam alguns dos fósseis mais abundantes em depósitos continentais do Cretáceo, devido ao padrão polifiodonte desses animais e à maior resistência do esmalte a processos intempéricos e tafonômicos. O estudo desses elementos permite inferências paleobiológicas, análises comportamentais e atribuições taxonômicas, por exemplo. Para *Abelisauridae*, a taxa de reposição e formação dentária é um parâmetro importante na avaliação de potenciais hábitos alimentares. Contudo, os dados disponíveis restringem-se a *Majungasaurus crenatissimus*, do Cretáceo final de Madagascar, utilizado como referência para todos os *Abelisauridae*, o que pode resultar em interpretações enviesadas. Este trabalho tem como objetivo analisar histologicamente quatro dentes isolados de *Abelisauridae*, provenientes da Formação Açu (Albiano– Cenomaniano), Bacia Potiguar, com objetivo de ampliar o conhecimento sobre a paleobiologia de abelissaurídeos brasileiros, fornecendo novos dados sobre taxas de formação dentária e hábitos alimentares. Os espécimes foram identificados como *Abelisauridae* a partir de análises cladísticas e comparações morfológicas, o que permitiu a observação de caracteres diagnósticos, como carenas completamente serrilhadas, denticulos em forma de gancho, esmalte de textura irregular e coroa com margem distal quase reta. Também foram realizados cortes histológicos nos espécimes para a observação, em scanner com aumento de 5x, das linhas de Von Ebner formadas pela deposição diária de dentina. A contagem de cada uma das linhas, utilizando o software ZEN, possibilita inferir a taxa de reposição, em dias, do dente. São contabilizadas todas as linhas observáveis desde a porção central da dentina até sua extremidade mais próxima da camada de esmalte. As contagens realizadas até o momento apresentaram uma média menor de quantidade de linhas (41) do que o encontrado para *Majungasaurus crenatissimus* (56). Os resultados preliminares diferem significativamente dos encontrados para *Majungasaurus crenatissimus*, podendo indicar reposição e troca dentária mais rápidas para os abelissaurídeos da Formação Açu, evidenciando a probabilidade de uma dieta mais abrasiva. Novos materiais precisam ser cortados e analisados para termos uma maior confiabilidade nos dados encontrados, oferecendo novas perspectivas sobre a ecologia e evolução do clado [PIBIC-UFRJ 135510/2025-2; CAPES 88887.953766/2024-00; CNPq 305281/2020-8; FAPERJ].

ANÁLISE XRF NA CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA COLEÇÃO DE FÓSSEIS DO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA

AMANDA FÁTIMA ALMEIDA PAULO DA SILVA^{1, 2}, RAFAEL COSTA DA SILVA¹, SANDRO MARCELO SCHEFFLER^{2, 3}

¹Museu de Ciências da Terra - Serviço Geológico do Brasil, Av. Pasteur, 404, Urca, 22290-255, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

²Programa de Pós-graduação em Geociências – Patrimônio Geopaleontológico, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista s/n, 20940-040, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

³Laboratório de Paleoinvertebrados – LAPIN, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista s/n, 20940-040, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

almeida.amandaf@gmail.com, rafael.costa@sgb.gov.br, schefflersm1@gmail.com

O setor de paleontologia do Museu de Ciências da Terra (MCTer) - CPRM iniciou em 2024 os processos de revitalização e adequação de suas instalações destinadas à guarda dos exemplares fósseis. Objetivando uma melhor caracterização do estado de conservação dos exemplares foram coletadas 26 amostras de poeiras, sedimentos, insetos xilófagos e algodão da superfície de alguns e fósseis, de mobiliário (interior e exterior) de estruturas (parede, chão e mezanino de madeira). As coletas visam identificar possíveis poluentes, contaminantes, elementos ou compostos e inferir acerca de suas possíveis origens. As amostras foram extraídas das três salas originalmente ocupadas pela coleção e classificadas em três grupos, sendo: 7 amostras coletadas diretamente sobre a superfície de fósseis - AF; 12 amostras coletadas interna e externamente em armários e gavetas - AM; e 7 amostras coletadas em estruturas como paredes, chão e coluna do mezanino - AE. As amostras foram analisadas pelo Labet - Museu Nacional/UFRJ com espectrômetro de raios X (série 900F8031, GeoExploratio, Oxide3phase - 60s). Dentre os elementos e compostos identificados, quatro se apresentaram de forma recorrente entre os grupos, ainda que em porcentagem baixa, são eles: SiO₂, S, Ca e Fe. Nas amostras coletadas em fósseis, SiO₂ e Fe foram mais destacados, seguidos por S, principalmente na antiga Sala de Répteis, local de entrada da coleção e a sala com maior circulação de ar. Já em amostras de mobiliário e estruturas as concentrações mais elevadas são de Ca e SiO₂, seguidas de Fe e S respectivamente. Algumas das possíveis fontes para a presença do composto SiO₂ podem ser de particulados dispersos pelo vento, considerando a proximidade com a Praia Vermelha e a presença de uma caixa de areia para preparação de exemplares próxima da entrada. Os elementos Ca, Fe e S podem ter como fonte elementos do acervo, a partir de processos de desgastes, degradações e reações físico-químicas, além da degradação dos materiais de construção do edifício e da própria poluição atmosférica. A análise XRF contribui significativamente para uma melhor compreensão do estado de conservação da coleção de paleontologia do MCTer. [CNPq 407614/2022-2; CNPq 407158/2022-7; FAPERJ E-26/210.294/2021].

BIOSTRATINOMIC CONSIDERATIONS ON A NEW CROCODYLIFORMES MATERIAL FROM PRESIDENTE PRUDENTE FORMATION (LATE CRETACEOUS), BAURU GROUP, SÃO PAULO STATE, BRAZIL

ATHIRSON DE SOUZA ALBUQUERQUE¹, PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA², CAMILA CUPELLO³

¹Programa de Pós-graduação em Geociências, Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

²Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (DEGEO/IGEO/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ.

³Departamento de Arqueologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

athirson.albuquerque@outlook.com, paulovictor29@yahoo.com.br, camila.dc@gmail.com

The Bauru Group, Paraná Basin, is a predominantly Late Cretaceous sequence that bears a great fossil diversity, mostly from the group Notosuchia (Crocodyliformes), and there are many studies on this clade, including paleoecological and taphonomic aspects. The Presidente Prudente Formation is one with papers addressing some of these aspects, but with no taphonomic study directly on this group. Thus, here we focus to explore biostratinomic aspects of a new crocodyliform material (MCT.R.220) from this formation, deposited at the Museu de Ciências da Terra. We analyzed five features: bone representativeness, disarticulation, break, weathering, and abrasion. The bone representativeness represents the identification and integrity of the fossils, with the specimen comprising 102 fragments, most being non-identified and damaged (76), and nine cranial, nine appendicular, and seven vertebrae elements. Among the material presented, just five of the seven vertebrae are articulated. The breakage analyzed was made mainly considering appendicular bones and vertebrae. Among the appendicular bones, almost all the elements have breaks, with many covered in glue. Still, most of the breaks in vertebrae are present in their extremities, with some of these fragments presenting a curious pattern of transverse breakage along the axial body. Furthermore, the material is here described as in stage 1 of weathering, since it has weak desiccation marks. Besides, the abrasion is not so representative, with less than half of the material presenting moderate abrasion, which is not related to the breaks in long bones, but rather in axial elements. Thereby, it is possible that most of the appendicular breaks were made by human action during the collection or preparation, given the amount of glue related. Contrarily, the breaks in vertebrae seem to be taphonomic, as they have no glue related and follow a transversal pattern. Moreover, the low degree of abrasion and weak weathering marks indicate that the material was rapidly buried and had short transport. Thus, this work presents the first taphonomic study of crocodyliforms from the Presidente Prudente Formation, adding to the knowledge about the taphonomic processes on material from this geological unit. [FAPERJ - E-26/210.369/2022; E-26/201.908/2024].

COMPARATIVE MANDIBLE BIOMECHANICS OF *Patene*: INSIGHTS FROM FINITE ELEMENT ANALYSIS IN EARLY SPARASSODONTS

CAIO CÉSAR RANGEL^{1,2}, LUIZA BOMFIM MELKI³, BRUNO MAURÍCIO GRAICHEN GUIMARÃES², LÍLIAN PAGLARELLI BERGQVIST³, EDISON VICENTE OLIVEIRA⁴

¹Laboratório de Paleontologia Estratigráfica (LAPE), Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva (IGESC), Universidade Federal de Uberlândia- *Campus* Monte Carmelo, Monte Carmelo, CEP 38500-000, MG, Brasil.

²Programa de Pós Graduação em Geociências, Departamento de Geologia, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil.

³Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. Athos da Silveira 274, CEP 21941-916, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

⁴Departamento de Geologia, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, Av. Acad. Hélio Ramos s/n, CEP 50740-530, Recife, PE, Brasil.

caiocrangel@ufu.br; luizamelki@gmail.com, brunomgguimaraes@gmail.com, bergqvist@geologia.ufrj.br, edison.vicente@ufpe.br

Sparassodonta were carnivorous metatherians endemic to South America. Their oldest undisputed record dates back to the early Eocene with *Silvenator* and *Patene* from the Itaboraí Basin, Rio de Janeiro, Brazil. The genus *Patene* was widespread, exhibiting dental traits consistent with mesocarnivory. Here, we evaluate how the mandibular morphology of *Patene coloradensis* and *P. simpsoni* behaves in relation to the distribution of loads applied to their dentaries, compared with *Lutreolina crassicaudata*, an ecological analogue among living marsupials using Finite Element Analysis. Our goal is to understand how variations in mandibular shape influence the transmission of bite forces across the jaw and whether the von Mises stress patterns reflect functional adaptations of the mandible to handle those loads. Since the *P. simpsoni*'s material was destroyed in the Museu Nacional fire, the taxon was analyzed using available photographs. Planar models were created using reconstructed and mirrored images. The loads were scaled according to specimen size and tested at three different mandibular positions (beneath p1, m1, and m4), and constraints were placed at were designated at the tip of the mandible and the top of the condyle. An additional model tested whether altering the mandible shape of *P. coloradensis* affected stress distribution. At p1, mandibular shape minimally affected stress distribution, although *P. simpsoni* showed the largest stress area. At m1, *L. crassicaudata* had high stress concentration, *P. simpsoni* dissipated forces best, while modified *P. coloradensis* showed increased stress, underscoring the functional importance of its original morphology. At m4, *L. crassicaudata* and *P. coloradensis* dissipated stress similarly due to a higher mandibular medial region, and the removal of which caused sharp stress increases. *Patene simpsoni* experienced higher stress at m4, suggesting its shorter, compact mandible distributes loads more efficiently at m1, unlike the other taxa. These differences in stress patterns suggest that *P. coloradensis* and *P. simpsoni* evolved distinct functional adaptations for managing dietary loads, with *P. coloradensis* showing biomechanical strategies more comparable to *L. crassicaudata* than to *P. simpsoni*. The functional similarity of *P. coloradensis* to *L. crassicaudata* suggests homoplastic adaptations, while *P. simpsoni* appears to show an early dietary diversification event. [CAPES 88887.019997/2024-00 and CNPq 305969/2023-4].

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA LAGOSTA (Crustacea, Decapoda, Achelata) DA FORMAÇÃO RIACHUELO, ALBIANO DA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS, NE DO BRASIL

FRANCISCO J. DE FIGUEIREDO¹, ANA PAULA SOARES¹, MÁRCIA A. REIS POLCK²

¹Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, 20550-013, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

²Agência Nacional de Mineração, Av. Pres. Vargas, 730 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20071-001.

francisco.figueiredo@uerj.br, ana.bt@hotmail.com, maf_reis@yahoo.com.br

Este estudo descreve a segunda lagosta fóssil registrada para o Cretáceo do Brasil. O único espécime foi encontrado nos folhelhos marinhos do Membro Taquari da Formação Riachuelo, Albiano da Bacia de Sergipe-Alagoas, Nordeste do Brasil. O material foi obtido na década de 1980, em subsuperfície, na localidade de Rosário do Catete por uma equipe da extinta PETROMISA (Petrobrás Mineração S.A.). O trabalho descreve o exemplar e, posteriormente, o compara com outro decápode, descrito em 2005, para Pedreira Brejo, Membro Angico, Formação Riachuelo. O fóssil aqui estudado possui 4,5 cm de comprimento e 2 cm de largura, possui uma região pleonal larga e ligeiramente achatada, bem calcificada, com seis somitos separados terminando em um leque caudal. A nova lagosta foi posicionada dentro de Achelata com base na presença de seis somitos abdominais achatados dorsoventralmente terminando com uropoditos bem desenvolvidos e ramo lateral sem divisão transversal. As pleuras dos somitos são curtas, arredondadas e contínuas, separadas dos tergitos por uma carena longitudinal distinta. A identificação taxonômica mais refinada não é possível em função da ausência de cefalotórax e apêndices bucais e locomotores. Da mesma maneira, não é formalmente nomeado porque o espécime por não ter sido possível comparar adequadamente com as espécies que existem atualmente na infraordem Achelata. O exemplar difere da lagosta descrita anteriormente para a Pedreira Brejo (Membro Angico) pela ausência de carena mediana longitudinal na cauda, presença de somitos lisos de largura subigual, pleura arredondada e contínua e ornamentação pontilhada (finas pontuações na cutícula). A presença de lagostas em associação com amonoides e certos peixes corrobora a interpretação de um ambiente marinho nerítico para a Formação Riachuelo. Esta pesquisa contribui para um melhor conhecimento da fauna de crustáceos fósseis do Brasil. [Prociência UERJ (prot. 1370), INCT Paleover 406902/2022-4 e IC Paleover 406902/2022-4].

DESCRIÇÃO E TAXONOMIA DE DENTES ISOLADOS DE THEROPODA DO GRUPO BAURU (CRETÁCEO FINAL), BRASIL: ABORDAGENS CLADÍSTICAS, MORFOMÉTRICAS E MACHINE LEARNING

GUILHERME FELIPE THEODORO SANTIAGO¹, THEO BAPTISTA RIBEIRO^{1,2}, PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA¹.

¹Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (DEGEO/IGEO/UFRJ), Rio de Janeiro, Brasil.

²Laboratório de Ictiologia, Tempo e Espaço, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

guilhermef.theodoros@live.com, theobribeiro1@gmail.com, paulovictor29@yahoo.com.br.

Dentes isolados de terópodes compõem a maior parte do registro fóssil de Dinosauria do Grupo Bauru, com os Abelisauridae sendo o clado mais encontrado, enquanto os demais são pouco representados ou ausentes no registro fóssil dentário. Neste estudo, descrevemos e identificamos 46 dentes isolados de Theropoda, sendo 14 da Formação Adamantina (Turoniano-Maastrichtiano) e 32 da Formação Presidente Prudente (Campaniano-Maastrichtiano), até o nível taxonômico menos abrangente possível a partir de métodos quantitativos (análise discriminante linear e modelos de *machine learning*) e qualitativos (análise cladística), com os espécimes sendo divididos em três diferentes morfótipos para a realização dessa última análise. As análises discriminantes (LDA) associaram os dentes do Grupo Bauru a diferentes clados de Theropoda, tal como Megalosauroidea não Megalosauria, Abelisauridae e Neovenatoridae. Os modelos de *machine learning* recuperaram a maior parte dos espécimes como Abelisauridae, Dromaeosauridae ou Tyrannosauroidea não Tyrannosauridae. Por fim, a análise cladística identificou todos os três morfótipos estudados como Abelisauridae, com os esses morfótipos estando possivelmente relacionados a diferentes posições na arcada dentária. O morfótipo A apresenta coroas mais grossas, caracterizando uma posição mais mesial na arcada dentária. O morfótipo B apresenta superfície labial mais convexa que a lingual e carenas simétricas, associando-os possivelmente aos dois primeiros dentes da pré-maxila. Já o morfótipo C apresenta coroas mais alongadas, secção transversal lenticulada e margens mesiais mais convexas, associando-os à dentição lateral. Todos esses morfótipos apresentam características diagnósticas do grupo Abelisauridae, tal como carenas completamente serrilhadas até a base da coroa, denticulos em formato de gancho com sulcos interdenticulares bem desenvolvidos, margem distal reta e superfície irregular. Os resultados dos modelos de *machine learning* recuperaram os espécimes como Abelisauridae mais frequentemente que as análises discriminantes, também apresentando uma disparidade considerável na sua acurácia, sendo a taxa de reclassificação máxima da LDA de 63,72% VS acurácia máxima do *machine learning* = 82,77%. Esses resultados corroboram trabalhos anteriores que sugerem a utilização desses modelos ao invés das LDAs para uma identificação mais robusta dos materiais. Os nossos resultados também aumentam o já numeroso registro de abelissaurídeos para unidades do Grupo Bauru, em específico as formações de Adamantina e Presidente Prudente. [CAPES 88887.953766/2024-00].

DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLOS PARA USO DE IMPRESSÕES 3D EM EXPOSIÇÕES E AÇÕES EDUCATIVAS

MATHEUS SOARES DA MATTA XAVIER¹, RAFAEL COSTA DA SILVA¹

¹Museu de Ciências da Terra (MCTer), Serviço Geológico do Brasil (SGB), Av. Pasteur, 404, 22290-255, Urca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

matheus.s.xavier@edu.unirio.br; rafael.costa@sgb.gov.br

O Museu de Ciências da Terra (MCTer-Serviço Geológico do Brasil) vem desenvolvendo a digitalização 3D de fósseis para conservação, pesquisa e educação. Um dos objetivos é alimentar exposições e ações educativas com réplicas impressas em 3D de exemplares relevantes, inacessíveis de outra forma. Aqui são apresentados dois protocolos de impressão de acordo com o tipo e finalidade do modelo. O primeiro corresponde à reconstrução da metade direita de um crânio e mandíbula do mastodonte *Notiomastodon platensis*, associada à escultura da silhueta da cabeça, enquanto o segundo é um esqueleto parcial da preguiça *Nothrotherium maquinense*. Ambos foram preparados para impressão em tamanho natural com uso do scanner Miraco Pro 3D, software Bambu Studio e impressora de filamento Bambu Lab A1. Os modelos foram divididos em pedaços menores de acordo com o limite do volume da impressora (25x25x30 cm) para serem posteriormente colados com auxílio de encaixes e cavilhas incorporados à impressão. O modelo do mastodonte foi espelhado digitalmente para reconstruir o crânio completo, dividido sagitalmente pela silhueta. As impressões foram produzidas em qualidade baixa (camadas de 0,28 mm de altura), com preenchimento “lightning” em 5%, tornando as partes impressas quase ocas e reduzindo o tempo de impressão e consumo de filamento. A réplica resultante é bastante leve e frágil, com menos detalhes, visando exibição sem manipulação. Os incisivos e a silhueta da tromba são destacáveis, facilitando o transporte e montagem rápida. Já a preguiça foi produzida com qualidade mais alta (camadas de 0,08 mm de altura) e preenchimento giroide em 15%, resultando em uma réplica mais detalhada e resistente à manipulação. Elementos ósseos simétricos foram espelhados para reconstruir o lado faltante. Foram incluídos orifícios para inserção de arame de alumínio nas regiões articulares, possibilitando a montagem do esqueleto em posição de vida. A colagem das partes é feita com resina epóxi e o acabamento com tintas acrílicas. Assim, a impressão 3D consolida-se como um caminho alternativo para a produção de exposições e ações educacionais, permitindo levar ao público materiais únicos, de dimensões variáveis, com maior segurança e interação. [CNPq 407158/2022-7; FAPERJ E-26/210.294/2021; FINEP 2914/24].

DISTINÇÃO ENTRE HIPOPLASIA DENTÁRIA E MARCAS ICNOLÓGICAS EM Toxodontinae (Notoungulata, Toxodontidae)

IGOR MARINO DE OLIVEIRA¹, FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA^{2,3}, LAÍS ALVES-SILVA³

¹Laboratório de paleontologia do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Belo Horizonte-MG, Brasil.

²Escola Normal Superior, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Manaus, Brasil.

³Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil.

igor.marino512@gmail.com, fhbarbosa@uea.edu.com, allveslais@gmail.com

A diferenciação entre alterações *ante-mortem* e *post-mortem* é um dos principais desafios na paleopatologia. Algumas marcas podem simular diferentes tipos de lesões ósseas e dentárias, sendo reconhecidas como pseudopaleopatologias. Neste trabalho, apresentamos a caracterização de marcas de hipoplasia dentária em um pré-molar inferior esquerdo de um morfotipo juvenil de Toxodontinae com possível semelhança com marcas icnológicas. O espécime analisado (MCL 4.579) foi coletado na caverna Toca dos Ossos, Ourolândia (Bahia, Brasil) e encontra-se depositado no laboratório de paleontologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O material foi analisado em estereomicroscópio e a classificação da hipoplasia foi estabelecida com auxílio da literatura, totalizando seis possíveis padrões distintos, variando desde pequenos orifícios até grandes ondulações no esmalte. O espécime mede 49,39 mm dorso-ventralmente e 21,85 mm méσιο-distalmente. Na face do talonido, há duas séries verticais paralelas de orifícios, com 1,20 mm de distância entre si, classificadas como hipoplasia do Tipo 2, as quais estão distribuídas no eixo dorso-ventral e medem 19,70 mm e 16,74 mm de comprimento, respectivamente. Ambas as marcas são compostas por mais de 30 concavidades, podendo ser ou não sobrepostas em uma linha contínua, de profundidade e largura variadas em poucos milímetros de distância, a largura de cada linha vertical possui em média 1,00 mm.. Adicionalmente, foram identificadas outras manifestações de hipoplasia no espécime, incluindo 19 concavidades menores e dispersas, categorizadas como hipoplasia do Tipo 1. A morfologia macroscópica das séries verticais de hipoplasia pode se assemelhar aos sulcos paralelos característicos de marcas de roedores. No entanto, as marcas de roedores tipicamente exibem sulcos contínuos e paralelos, reflexo da ação dos incisivos, enquanto a hipoplasia se manifesta como pequenos orifícios que, em conjunto, podem criar a impressão visual de um sulco contínuo. Essa semelhança morfológica pode levar a uma identificação incorreta, com consequentes discussões equivocadas tanto no âmbito tafonômico quanto icnológico. Essa diferenciação exemplifica a importância de uma análise tafonômica prévia detalhada e do conhecimento profundo do material analisado para evitar possíveis atribuições equivocadas de agentes icnológicos/tafonômicos a alterações paleopatológicas.

ESTADO DA ARTE DA PALEONEUROLOGIA DE PEIXES

LAURA DE SOUZA SERAFIM¹, ROBERTA VERONESE AMARAL¹, VALÉRIA GALLO¹

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã

lauraserafim67@gmail.com, roberta.veronese@gmail.com, gallo@uerj.br

A paleoneurologia, um ramo da paleontologia, dedicado ao estudo das estruturas endocranianas de organismos extintos. Apesar do crescente número de trabalhos, a paleoneurologia em peixes fósseis é pouco explorada. Essa escassez se deve, em grande parte, às dificuldades de preservação e ao acesso a fósseis bem conservados. Apesar disso, estudos existentes mostram que a análise destas estruturas endocranianas podem fornecer importantes contribuições para a reconstrução de aspectos do comportamento e paleoecologia desses animais extintos. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre pesquisas paleoneurológicas em peixes fósseis, com foco na compreensão da neuroanatomia e da evolução encefálica desses vertebrados. Em uma revisão preliminar, foram encontrados 9 trabalhos do período Carbonífero com foco nas Formações do Campo Mourão (Bacia do Paraná) Pennine Lower Coal Measures (Bacia Pennine), Lawrence, (Bacia do Kansas) com táxons como *Coccocephalus wildi*, *Lawrenciella schaefferi*, *Sibyrrhynchus denisoni*. Para o período Devoniano 11 trabalhos, com representantes dos grupos *Brindabellaspis stensioi*, *Rhinodipterus kimberleyensis*, *Neoceratodus forsteri*, *Ptyctolepis brachynotus*, *Qingmenodus* e *Cladodoides wildungensis*. Esses táxons foram encontrados nas formações de Taemas-Wee Jasper (na Bacia de Lachlan), Gogo (Bacia de Canning), Ferques (Pas-de-Calais) e Posongchong. A maioria dos trabalhos (6 trabalhos) encontrou caminhos para melhorar a compreensão da filogenia e evolução encefálica dos vertebrados. Eles trouxeram informações sobre características primitivas, como as condições primitivas do *Mimipiscis*, e derivadas, como a relação estreita entre o cérebro e a cavidade craniana de peixes pulmonados, semelhante à de tetrápodes. Além disso, 4 trabalhos permitiram fazer inferências sobre hábitos e ecologia para os representantes fósseis analisados. Por exemplo, foi possível concluir sobre hábitos como a percepção tátil ou sensorial com a ecologia recifal do *Quingmeodus*. Em outros táxons, o estudo do labirinto ósseo permitiu inferir um sistema sensorial bem desenvolvido e uma boa capacidade de equilíbrio e orientação. [PIBIC/ UERJ , 178659069903- 20242027].

EPISÓDIOS DE ESTRESSE CRÔNICO REGISTRADOS EM DENTES DE *Notiomastodon platensis*: UMA ABORDAGEM PALEOPATOLÓGICA

DIMILA MOTHE^{1,2}

¹Grupo de Estudos em Megafauna, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Av. Pasteur, 458, Urca, Rio de Janeiro, RJ.

²Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Neotropical, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Av. Pasteur, 458, Urca, Rio de Janeiro, RJ.

dimila.mothe@gmail.com

A hipoplasia de esmalte (EH) é uma patologia dentária causada por distúrbios sistêmicos durante a formação do esmalte, sendo utilizada como proxy de estresse fisiológico em mamíferos, inclusive extintos. Este estudo apresenta a primeira análise macroscópica abrangente da EH em *Notiomastodon platensis*, proboscídeo endêmico da América do Sul, a partir de 394 dentes pós-caninos provenientes do Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Peru, Equador e Colômbia, abrangendo do Pleistoceno ao Holoceno inicial. A amostragem incluiu indivíduos de filhotes a adultos senis. As lesões foram classificadas em três categorias: Pits (PEH), Area (AEH) e Linear (LEH). Os resultados revelam uma incidência geral de 24% (92 dentes), com maior prevalência nos molares permanentes e PEH, principalmente nos m3/M3, com 68,5% dos casos e ocorrência de LEH. A EH foi mais elevada em indivíduos subadultos (32,3%), coincidindo com o estágio de formação do m3/M3 (16–20 anos), fase marcada pela sobreposição de demandas fisiológicas — crescimento final, maturidade reprodutiva e inserção social plena. A distribuição não aleatória de EH indica que *N. platensis* esteve sujeito a episódios recorrentes de estresse ao longo da ontogenia, especialmente durante a transição para a vida adulta. Os fatores mais prováveis incluem instabilidades climáticas, escassez sazonal de recursos e fragmentação de habitats, agravados por pressões antrópicas no Pleistoceno-Holoceno. Comparações com elefantes modernos reforçam que o estresse crônico compromete a imunidade, crescimento, reprodução e resiliência ecológica, favorecendo comportamentos de refúgio e de uso mais seletivo de recursos alimentares, aumentando a vulnerabilidade populacional. O alto índice de EH em *N. platensis*, comparável ao de outros proboscídeos e megaherbívoros sul-americanos, sugere um quadro de estresse crônico populacional, associado a condições ambientais instáveis e heterotípicas. Esse acúmulo de pressões fisiológicas e ecológicas provavelmente reduziu a taxa de sobrevivência juvenil e o sucesso reprodutivo, contribuindo de maneira significativa para o colapso demográfico e a extinção da espécie. Assim, a EH se consolida como um marcador robusto da saúde populacional e um valioso indicador paleoecológico, fornecendo novas perspectivas sobre os fatores que moldaram a biologia e a extinção de *Notiomastodon platensis*. [FAPERJ SEI 260003/001618/2022].

FÓSSEIS E PROTAGONISMO FEMININO NO PROJETO INDIANA JOANA ATRAVÉS DE OFICINA DE PALEONTOLOGIA NA EJA DO CEJA EM ITABORAÍ

ELYSIANE DE BARROS MARINHO^{1,2}, ELISA DA SILVA RANGEL², LUIZA GURGEL DA FONSECA², ISABELLI VEIGA DOS SANTOS DE OLIVEIRA², JULIA MIRANDA DOS ANJOS², KELLY BATISTA CARNEIRO³, GIOVANA SARRES PASSOS³, THAÍS DE CASTRO CUNHA PARMÉRA⁴, HERMÍNIO ISMAEL DE ARAÚJO JR^{5,6}, SIMONE BAES DAS NEVES^{5,6}

¹ Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, Campus Gragoatá –Niterói-RJ

² Colégio Estadual Salvador de Mendonça, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Itaboraí, RJ.

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Departamento de Arqueologia, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ.

⁴ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Faculdade de Geologia.

⁵ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Laboratório de Paleontologia, Faculdade de Geologia.

⁶ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Faculdade de Geologia, Programa de Pós-Graduação em Geociências, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ.

elysiane.marinho@gmail.com, sarresgiovana@gmail.com, kellybatistacarneiro@gmail.com, thaisparmera@yahoo.com.br, herminio.ismael@yahoo.com.br, simonebaesneves@gmail.com

O protagonismo feminino na Ciência vem enriquecendo a produção científica ao ampliar perspectivas e inspirar a participação de meninas e mulheres nas Ciências Exatas e da Terra. A oficina realizada no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA-Itaboraí-RJ) é uma ação integrada ao Projeto Indiana Joana e teve como objetivo introduzir conceitos de Paleontologia, valorizando a participação de meninas e mulheres na ciência. Iniciou-se com a apresentação de mulheres cientistas reconhecidas na história da ciência, estimulando reflexões sobre representatividade e trajetórias femininas no campo científico. Em seguida, foram abordadas as diferenças entre Arqueologia e Paleontologia, destacando-se que a primeira investiga sociedades humanas baseadas em vestígios materiais e imateriais, enquanto a segunda estuda organismos e ecossistemas que viveram no tempo profundo, ressaltando que, embora os materiais possam ser semelhantes, o objeto de pesquisa, os objetivos e as perguntas de pesquisa são substancialmente diferentes. Durante a etapa prática, caixas didáticas produzidas para a oficina eram utilizadas para simular uma escavação. Camadas de areia, terra, gesso, e água em diferentes proporções alteravam a consistência dos sedimentos. Entre os modelos de camadas sedimentares foram inseridos materiais que simulavam fósseis e artefatos arqueológicos. Os estudantes realizaram escavações orientadas, identificando os materiais encontrados e relacionando-os ao contexto de cada área de estudo. As meninas integrantes do Projeto Indiana Joana atuaram como mediadoras, auxiliando na explicação dos conceitos, no manejo das caixas e no diálogo com os participantes, fortalecendo seu protagonismo no espaço científico. Após a escavação, os estudantes da EJA, com idades entre 30 e 65 anos, produziram registros por meio de desenhos representando o processo de fossilização, plantas e animais. A atividade encerrou-se com uma roda de conversa, na qual os participantes apresentaram seus registros e discutiram coletivamente os conceitos, permitindo a correção de divergências e o aprofundamento da compreensão. A oficina contribuiu para a compreensão da fossilização, ampliou o interesse pela Paleontologia e promoveu vivências inclusivas de ciência e representatividade. [FAPERJ E-26/210.181/2025]

GEORREFERENCIANDO LOCALIDADES FOSSILÍFERAS HISTÓRICAS DO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA (SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL)

BIANCA GOBBI MONTEIRO^{1 2}, RAFAEL COSTA DA SILVA¹, SANDRO MARCELO SCHEFFLER^{2 3}

¹Museu de Ciências da Terra - Serviço Geológico do Brasil, Av. Pasteur, 404, Urca, 22290-255, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

²Programa de Pós-graduação em Geociências – Patrimônio Geopaleontológico, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista s/n, 20940-040, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

³Laboratório de Paleoinvertebrados – LAPIN, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista s/n, 20940-040, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

gobbianca@gmail.com, rafael.costa@sgb.gov.br, schefflersm@mn.ufrj.br

Com mais de cem anos de história, as coleções do Museu de Ciências da Terra (MCTer) carregam em seu legado boa parte do desenvolvimento das geociências no Brasil. No âmbito da paleontologia, seus trabalhos de campo subsidiaram importantes pesquisas taxonômicas, tafonômicas, paleoecológicas, evolutivas, estratigráficas e paleobiogeográficas, abrigando hoje um rico acervo em sua seção de paleontologia, com aproximadamente 240.000 itens catalogados distribuídos em 32 mil números de coleção. Esse grande contingente de fósseis, que atualmente ainda são estudados, catalogados e conservados, é reflexo de intensas viagens de campo realizadas no século XX. No entanto, por serem coletas antigas, frequentemente as informações encontram-se incompletas, desatualizadas ou sem georreferenciamento, afetando as análises e o processo de musealização. Dessa forma, essa pesquisa procura investigar, recuperar, georreferenciar e divulgar informações sobre as localidades fossilíferas históricas do acervo, utilizando publicações, mapas, jornais antigos e recentes dessas regiões, sistemas de georreferenciamento como Google Earth e GeoSGB, colaborando tanto na disseminação do conhecimento científico como na preservação de dados das coleções. Como resultado, 8.221 números de coleção já foram georreferenciados: 4.772 números correspondem à Bacia de Itaboraí; 1.075 números correspondem à Bacia de Bragança-Viseu; 664 números correspondem à Bacia Paraná; 369 números correspondem à Bacia do Parnaíba; 213 números correspondem à Bacia de Taubaté; 207 números correspondem à Bacia de São Francisco; 128 números correspondem à Bacia de Pernambuco-Paraíba; 110 números correspondem à Bacia Sergipe-Alagoas; 85 números correspondem à Bacia de Jatobá. A origem dessas coordenadas recuperadas pode ser obtida com diferentes graus de precisão. Há casos em que a coordenada exata foi levantada diretamente durante a coleta pelo pesquisador, incluindo aquelas recuperadas da literatura. Outras são deduzidas conforme informações de toponímia a partir de nomes de acidentes geográficos, estradas e ferrovias ou outros pontos de referência quaisquer, tendo menor grau de consistência. Esses dados resgatados fornecem informações mais acuradas para estudos científicos, como paleobiogeografia e estratigrafia, facilita a integração com outros sistemas de base de dados georreferenciadas e contribui significativamente nas demarcações territoriais para geoconservação [CNPq 407158/2022-7, 409209/2021-0, 407614/2022-2, 311057/2022-5; FAPERJ E-26/210.294/2021; FINEP 2914/24].

IDENTIFICAÇÃO DE DENTES DE *Chondrichthyes* (Elasmobranchii) DA FORMAÇÃO SNOW HILL ISLAND, CRETÁCEO SUPERIOR DA PENÍNSULA ANTÁRTICA, A PARTIR DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS

JOÃO PEDRO PEREIRA ARAÚJO^{1,2,3}, MARINA BENTO SOARES^{2,3}, ALEXANDER WILHELM ARMIN KELLNER^{2,3}

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro. Av. Carlos Chagas Filho, 373, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, 21941-599, Brasil.

²Laboratório de Sistemática e Tafonomia de Vertebrados Fósseis, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

³Laboratório de Paleobiologia e Paleogeografia Antártica, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

jpparaujo03@gmail.com, marina.soares@mn.ufrj.br, kellner@mn.ufrj.br

Os *Chondrichthyes* são o grupo mais taxonomicamente diverso da Formação Snow Hill Island (FSHI), Cretáceo Superior do Grupo Marambio, Bacia James Ross, Península Antártica, perfazendo mais de 50% da fauna de vertebrados. Durante 10 anos de coletas, o Projeto PALEOANTAR-Museu Nacional/UFRJ reuniu um número expressivo de fósseis de Elasmobranchii, incluindo dentes e vértebras. Os dentes estão majoritariamente inseridos em concreções carbonáticas ou em matriz conglomerática, ambas de difícil preparação mecânica. Neste trabalho, submetemos três dentes à microtomografia (Micro-CT scan) objetivando testar se a técnica poderia auxiliar na identificação taxonômica até o nível menos inclusivo possível, sem necessidade de preparação. As microtomografias foram realizadas no equipamento Zeiss Xradia 510 Versa do Museu Nacional/UFRJ. A segmentação dos tomogramas foi feita no programa DragonFly 2024.1. A identificação taxonômica foi realizada a partir de comparações com Elasmobranchii fósseis já descritos para a FSHI e outros táxons do Cretáceo. Dos três espécimes, dois puderam ser identificados ao nível de espécie e um, de gênero. O primeiro dente foi atribuído à espécie *Xamphylodon dentatus* (Hexanchiformes, Hexanchidae). Possui coroa comprimida lábio-lingualmente, formada por sete cúspides decrescentes em tamanho, com ápice agudo, e inclinadas distalmente. A segmentação permitiu visualizar duas cúspides ocultas na matriz conglomerática e a totalidade da raiz. O segundo dente foi atribuído a *Rolfodon tatere* (Hexanchiformes, Chlamydoselachidae), sendo tricuspídado, com estrias na base da coroa e um colar marcado. Na matriz, apenas a superfície lingual está visível, e a segmentação permitiu a visualização do lobo distal da raiz. O terceiro dente é tricuspídado, com a cúspide principal vertical e pontiaguda e as cúspides mesial e distal projetadas horizontalmente, quase em ângulo reto com a cúspide principal. Este dente foi identificado como *Squatina* sp. (Squatiniiformes, Squatinidae). Na matriz só se pode observar a superfície lingual do espécime. Os modelos 3D possibilitaram uma melhor caracterização e compreensão da anatomia dos dentes, permitindo visualizar regiões ocultas e auxiliando na análise de caracteres diagnósticos como curvatura das cúspides e espessura lábio-lingual. Assim, a técnica se mostrou eficiente, reduzindo a necessidade de preparação e evitando possíveis danos aos fósseis. [CNPq 440902/2023-1; INCT Paleovert 406902/2022-4].

IMPORTÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PALEONTOLÓGICO: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR ENTRE GEOLOGIA E DIREITO

GIULIA ALVES VIANA¹, ALEXANDRE LIPARINI CAMPOS¹, DÉBORA SILVANO MOREIRA¹.

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Geociências, Belo Horizonte- MG, Brasil.

giulia.viana@direitosbc.br; alexandreliparini@yahoo.com.br; dsilvanomoreira@gmail.com.

O patrimônio paleontológico brasileiro, legalmente um bem da União, enfrenta um paradoxo de vulnerabilidade devido a um arcabouço jurídico fragmentado e à intensa espoliação por meio do tráfico ilegal de fósseis. Este trabalho, de natureza interdisciplinar entre Geologia e Direito, tem como objetivo central analisar as lacunas da legislação federal para, a partir deste diagnóstico, formular diretrizes para uma Lei de proteção específica que venha a surgir para tutelar este patrimônio, e desenvolver um manual jurídico prático para a comunidade paleontológica. A metodologia adotada envolveu a análise sistemática da legislação vigente, o estudo de direito comparado com modelos de proteção da Argentina, Canadá e Estados Unidos, e a análise crítica da postura de países receptores como Alemanha e Japão. A pesquisa também investiga o paradigma da proteção ao patrimônio arqueológico no Brasil (Lei nº 3.924/61) para extrair lições aplicáveis à paleontologia. Como resultados preliminares, a análise revela que a proteção é minada não apenas pela ausência de uma Lei Federal, mas pela instabilidade de normas infralegais, por imprecisões terminológicas e por complexas questões hermenêuticas, como a inaplicabilidade do direito adquirido. Adicionalmente, a pesquisa já produziu uma versão avançada do manual jurídico, estruturado para orientar os pesquisadores sobre os procedimentos legais. Conclui-se que a proteção eficaz deste patrimônio demanda uma dupla abordagem: a criação de um marco legal moderno, específico e que aprenda com as experiências de outras áreas para proteger eficazmente este patrimônio e o fortalecimento de uma cultura de responsabilidade na comunidade científica, capacitando, através do manual, os paleontólogos a atuarem de forma legal e segura, garantindo assim a proteção institucional das suas descobertas [CAPES 88887.015735/2024-00].

IMPORTÂNCIA HIDROAMBIENTAL DA LAGOA CENTRAL NA BACIA SEDIMENTAR DE ITABORAÍ E SUAS CONTRIBUIÇÕES À PALEONTOLOGIA E CONSERVAÇÃO

ELYSIANE DE BARROS MARINHO^{1,2}, ELISA DA SILVA RANGEL¹, LUIZA GURGEL DA FONSECA¹, ISABELLI VEIGA DOS SANTOS OLIVEIRA¹, JULIA MIRANDA DOS ANJOS¹, LUIS OTÁVIO REZENDE CASTRO²

¹Colégio Estadual Salvador se Mendonça, Itaboraí, Rj.

²Parque Natural Municipal Paleontológico se São José De Itaboraí, Itaboraí, Rj.
elysianemarinho@ufjf.br

O Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí (PNMPSJI), situado no município de Itaboraí (RJ), é reconhecido por sua relevância fossilífera e geológica e também se destaca pelos ecossistemas aquáticos que integram a paisagem atual. Inserido na bacia hidrográfica do rio Caceribu, abriga nascentes, pequenos cursos d'água e uma lagoa central formada pela antiga exploração calcária. O presente estudo teve como objetivo analisar a importância socioambiental das águas do PNMPSJI, suas funções ecológicas, seu papel na recomposição ambiental da bacia sedimentar de Itaboraí e suas interações com a bacia hidrográfica do rio Caceribu. A metodologia incluiu a caracterização ambiental da lagoa central, dos cursos d'água e das nascentes que compõem o sistema hídrico do parque, com ênfase em sua origem vinculada à atividade minerária, avaliando as pressões antrópicas no entorno, especialmente a urbanização acelerada, a supressão vegetal e os impactos na qualidade da água. A lagoa central e os corpos hídricos associados configuram habitats relevantes para a fauna aquática e avifauna regional, constituindo-se como ambientes de recomposição natural após décadas de atividades minerárias. Este reservatório, em outro momento histórico, desempenhou função no abastecimento de água potável da população local, administrado pela Cooperágua que operou de 1995 até 2015 quando o lago praticamente secou. Atualmente, o lago está dentro de uma unidade de preservação permanente (PNMPSJI), todavia foi previsto a exploração sustentável desse recurso hídrico estratégico, caso seja necessário, uma vez que a área passou a ser destinada prioritariamente à preservação ambiental e à proteção da biodiversidade. Os ambientes úmidos do PNMPSJI, articulam componentes paleontológicos, hidrológicos e ecológicos. que compreende a relevância da lagoa e dos corpos hídricos associados enquanto elementos estruturantes da paisagem atual, conectados à memória geológica do sítio fossilífero e às práticas educativas desenvolvidas no território. Apesar de sua relevância, a região do entorno do PNMPSJI, que não está inserida na delimitação da área de preservação, enfrenta pressões decorrentes da urbanização acelerada, supressão de vegetação e degradação da qualidade da água. Nesse contexto, o PNMPSJI assume papel fundamental como área de refúgio ecológico e como referência na memória socioambiental de Itaboraí. [FAPERJ]

INCÊNDIO DO MUSEU NACIONAL: IMPACTO SOBRE O ACERVO DE MAMÍFEROS DA BACIA DE SÃO JOSÉ DE ITABORAÍ

LUCIANA BARBOSA DE CARVALHO¹; UIARA GOMES CABRAL¹, LILIAN PAGLARELLI BERGQVIST²

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Departamento de Geologia e Paleontologia, Laboratório de Gerenciamento da Coleção de Paleovertebrados, Av. Bartolomeu de Gusmão, 875, São Cristóvão, RJ.

²Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Geociências, Av. Athos da Silveira Ramos, 274, Cidade Universitária, ilha do Fundão, RJ

lucbc@mn.ufrj.br, uiara@mn.ufrj.br, bergqvist@geologia.ufrj.br

O incêndio que atingiu o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro afetou diversas coleções científicas, dentre elas, a Coleção de Paleovertebrados. O presente trabalho visa apresentar os mamíferos fósseis da Bacia de São José de Itaboraí, tombados na Coleção de Paleovertebrados, que foram resgatados e identificados após o incêndio. A identificação principal de cada exemplar nesta coleção se dá pelo número de tombo associado aos exemplares. Observa-se em praticamente todo o acervo que o número, escrito à caneta nanquim, não resistiu às altas temperaturas, o que levou a perda de identificação do exemplar. Para a recuperação desse número primordial, utilizou-se como metodologia a comparação com dados e fotografias existentes no banco de dados da coleção, acesso a publicações, além de contar com o auxílio de pesquisadores experientes nos táxons em questão. Antes do incêndio, existiam na coleção 784 números de tombo de mamíferos provenientes da Bacia de São José de Itaboraí. Coletados desde a década de 40 do século XX em uma pedreira de calcário no Município de Itaboraí, os restos fósseis são constituídos majoritariamente por dentes isolados, embora existam, também, outros elementos ósseos. Uma avaliação preliminar permitiu o reconhecimento dos seguintes táxons e seus respectivos números de tombo: *Tetragonostylops apthomasi* (MN 1620-V), *Carodnia vieirai* (MN 1846-V), *Colbertia magellanica* (MN 1909-V, MN 1910-V, MN 1930-V, MN 1932-V, MN 1933-V, MN 1934-V, MN 1935-V, MN 1942/7-V, MN 1942/16-V, MN 1950-V, MN 1955-V, MN 1957-V, MN 1962-V, MN 1965-V, MN 1969-V). Holótipos identificados, até o momento: *Patene simpsoni* (MN 1331-V, MN 1351-V), *Didelphopsis cabrerai* (MN 1429-V), *Lamegoia conodonta* (MN 1463-V), *Miguelsoria parayirunhor* (MN 1468-V), *Itaboratherium atavum* (MN 1992-V). Parátipos identificados, até o momento: *Didelphopsis cabrerai* (MN 1345-V), *Epidolops ameghinoi* (MN 1400-V), *Ricardocifellia protocenica* (MN 1431-V), *Lamegoia conodonta* (MN 1464-V, MN 1465-V). Apesar de resgatados, esses materiais apresentam diferentes danos, sendo os mais comuns fraturas, descamações e fuligem aderida à superfície. Vários outros exemplares continuam na coleção, ainda sem identificação. Espera-se que o acesso de pesquisadores ao acervo permita que novas identificações sejam realizadas. [FAPERJ E26/200.081/2019].

ISOTOPIC PALEOECOLOGY ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$) OF THE MIOCENE SOUTH AMERICAN NATIVE UNGULATES FROM SOUTHWESTERN AMAZONIA, UPPER SOLIMÕES FORMATION, BRAZIL

LIDIANE ASEVEDO ^{1*}, FRED J. LONGSTAFFE ², HERMÍNIO ISMAEL DE ARAÚJO-JÚNIOR ^{1,3}, ANA MARIA RIBEIRO ⁴, CARLOS D'APÓLITO ⁵, EDSON GUILHERME ⁶, FRANCISCO RICARDO NEGRI ⁷, ALCEU RANZI ⁶, MÁRIO ANDRÉ TRINDADE DANTAS ⁸

¹Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brazil.

²Department of Earth Sciences, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.

³Departamento de Estratigrafia e Paleontologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 20550-013, Brazil.

⁴Seção de Paleontologia de Vertebrados, Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil.

⁵Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Mato Grosso do Sul, Brazil.

⁶Laboratório de Pesquisas Paleontológicas, Departamento de Ciências da Natureza, Universidade Federal do Acre, BR 364 Km 4, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre, Brazil.

⁷Laboratório de Paleontologia, Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, Estr. do Canela Fina, Km 12, Cruzeiro do Sul, Acre, Brazil.

⁸Laboratório de Ecologia & Geociências, Instituto Multidisciplinar em Saúde, Universidade Federal da Bahia, R. Hormindo Barros, nº 58, Candeias, 45029-094, Vitória da Conquista, Bahia, Brazil.

lidi.asevedo@gmail.com, flongsta@uwo.ca, herminio.ismael@yahoo.com.br, amaria_ribeiro@yahoo.com.br, carlosdapolito@gmail.com, guilherme.edson@gmail.com, frnegriufac@gmail.com, alceuranzi@hotmail.com, matdantas@yahoo.com.br;

South American native ungulates were once ubiquitous inhabitants of South America and filled a wide variety of ecological niches. Here, we analyze the carbon ($\delta^{13}\text{C}_{\text{sc}}$) and oxygen ($\delta^{18}\text{O}_{\text{sc}}$) isotope compositions of bioapatite structural carbonate of 16 bulk samples of enamel/dentin from Astrapotheria (*Xenastropotherium amazonense* Paula Couto, 1976 and Astrapotheria indet.), Notoungulata (Leontiniidae indet., *Abothrodon pricei* Paula Couto, 1944, *Trigodon* sp. Ameghino, 1887, cf. *Gyrinodon* Hopwood, 1928, and Toxodontidae indet.) and Litopterna (Macrauchiidae indet.). Fossil specimens came from several localities at Juruá and Acre (Patos and Cavalcante sites) rivers in Acre state, Upper Solimões Formation. The outcropping strata are dated as Late Miocene based on palynology, vertebrate faunas, and U-Pb dating of detrital zircons. The isotopic results indicated that all mammals foraged exclusively on C_3 plant resources ($\delta^{13}\text{C}_{\text{sc}} = -15.9$ to -10.3 ‰; $p_i\text{C}_3 = 100$ ‰; Niche breadth, $B_A = 0$), moving between open-canopy woodlands to closed-canopy forests. Among the mammals of the Juruá River, the low $\delta^{13}\text{C}_{\text{sc}}$ associated with brachydont dentition suggests that the leontiniid had a specialized browser diet in closed forest habitats, whereas the $\delta^{13}\text{C}_{\text{sc}}$ of astrapotheres suggest both specialized browser diet and mixed C_3 diet, where some individuals could also have fed on C_3 herbaceous plants of woodland landscapes (e.g., *X. amazonense*). Their $\delta^{18}\text{O}_{\text{sc}}$ (+23.6 to +26.6 ‰) are similar to that of other terrestrial taxa, and do not corroborate semi-aquatic habits as suggested in some literature. The $\delta^{13}\text{C}_{\text{sc}}$ and $\delta^{18}\text{O}_{\text{sc}}$ of the macrauchiid indicate a browser diet in woodlands. In turn, the $\delta^{13}\text{C}_{\text{sc}}$ of the hypsodont toxodontids presupposes a mixed C_3 diet predominantly in open-canopy woodlands (e.g., *A. pricei*), as is also the case for the toxodontids *Trigodon* sp. and cf. *Gyrinodon* from the localities of Acre River. The absence of statistical differences (ANOVA, $p > 0.05$) between the $\delta^{13}\text{C}_{\text{sc}}$ (and $\delta^{18}\text{O}_{\text{sc}}$) of Miocene and Pleistocene toxodontids (*Trigodonops lopesi* and *Toxodon platensis*) from the southwestern Amazon points to a possible niche conservatism. However, additional multiproxy analyses are needed to better understand the paleoecological aspects of these intriguing mammals that inhabited the Amazon region during the Late Miocene. [CNPq 173000/2023-1, NSERC Discovery Grant RGPIN 2019-05904].

MICROTOMOGRÁFIA COMO ALTERNATIVA À PALEOHISTOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO COM ELASMOSAURÍDEOS

CAROLINA CAVALCANTE MORAES¹, ARTHUR SOUZA BRUM², ALEXANDER WILHELM ARMIN KELLNER¹, JULIANA MANSO SAYÃO¹

¹Laboratório de Paleobiologia e Paleogeografia Antártica, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista, s/n, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ.

²Laboratório de Sistemática e Biogeografia, Departamento de Zoologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

carolinac.moraes@yahoo.com, arthursbc@yahoo.com.br, kellner@mn.ufrj.br, jmsayao@mn.ufrj.br

A tomografia computadorizada, em especial a microtomografia, é uma técnica não destrutiva, que contribui para o imageamento das estruturas internas dos fósseis. Permite visualizações em caráter macro e microestrutural através de tomogramas de alta resolução. Um exemplo de sua aplicação é o fornecimento de evidências acerca da paleoneurologia e compactação óssea nos vertebrados fósseis, dados que embasam inferências sobre sua paleobiologia e hábitos de vida. Tradicionalmente, as informações eram advindas unicamente de secções osteohistológicas. Por se tratar de uma técnica destrutiva, era aplicada em espécimes isolados e de incerteza taxonômica, o que dificultava acesso a holótipos e materiais diagnósticos. Aqui, integramos a microtomografia e osteohistologia de uma costela dorsal de um cf. *Elasmosauridae*, proveniente da Formação Snow Hill Island, Bacia de James Ross (Noroeste da Península Antártica), para comparar a eficácia dos dados obtidos de ambos os métodos. As imagens (tomogramas e panorama paleohistológico) foram binarizadas, diferenciando o fundo e o osso com cores distintas, com posterior cálculo do índice de compactação global (CG) pelo pacote ‘BoneProfileR’ (v4.0, no R v.4.5.0). A CG obtida se mostrou consistente nos dois métodos (0,603 na seção osteohistológica; 0,672 nos tomogramas). A alta resolução dos tomogramas revelou detalhes da microestrutura, como grau de vascularização e tipo de compactação óssea, que foi compatível com o padrão osteoporótico. Porém, não apresentou resolução para outros detalhes microestruturais (e.g. organização das lacunas de osteócitos), que foram obtidos apenas com as secções osteohistológicas. A microtomografia apresentou como uma das principais vantagens a obtenção de CGs ao longo de todo o osso de forma não destrutiva. Porém, o tipo de mineral da matriz rochosa presente no fóssil requer atenção, pois podem gerar altos contrastes nas cavidades ósseas, dificultado e introduzindo ruídos na aplicação da técnica. De uma forma geral, a microtomografia se mostrou tão eficaz quanto as secções osteohistológicas na obtenção de informações acerca da densidade óssea, fornecendo dados suficientes para inferências paleobiológicas. Tais resultados apontam para a viabilidade de amostragens intraesquelética e intraelementar de diferentes grupos taxonômicos, além de análise em semaforontes distintos e espécimes mais raros, como holótipos. [CNPq #440902/2023-1 AWAK #151134/2024-3 ASB #153078/2024-3 JMS; FAPERJ #E-26/210.066/2023 JMS].

NOVOS DADOS SOBRE A MORFOLOGIA E SUBSTITUIÇÃO DENTÁRIA DE *Purussaurus brasiliensis* (Alligatoroidea, Caimaninae)

LUIZ FELIPE DOS SANTOS GOMES¹, ANDRÉ EDUARDO PIACENTINI PINHEIRO², FELIPE MESQUITA VASCONCELLOS³, RAFAEL COSTA DA SILVA⁴

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Departamento de Geociências, Zona Rural - BR-465, Km 07, Seropédica, RJ, Brasil.

²Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Departamento de Ciências, Rua Francisco Portela 1470 Patronato, São Gonçalo, RJ, Brasil.

³UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Geociências. CCNM, Centro de Ciências Matemáticas e Natureza, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ – Brasil.

⁴Museu de Ciências da Terra - Serviço Geológico do Brasil, Av. Pasteur, 404, Urca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

luizfsg2004@gmail.com, andre.eduardo.pinheiro@uerj.br, felipe.crocodilo@gmail.com, rafael.costa@sgb.gov.br

Desde a descrição dos primeiros espécimes de *Purussaurus brasiliensis*, foi dedicada especial atenção aos aspectos de sua morfologia craniana, bem como aos possíveis hábitos alimentares e os modos de predação dessa espécie de tamanho gigante. No presente trabalho é apresentada uma nova descrição da morfologia dentária de *P. brasiliensis*, juntamente da análise de um fragmento de maxila direita, cujos padrões de reposição dentária foram investigados. Foi realizada tomografia computadorizada (CT), pela clínica de medicina veterinária Advance, de um espécime depositado no acervo do Museu de Ciências da Terra (Serviço Geológico do Brasil-SGB), Rio de Janeiro-RJ. O exemplar MCT.LE.6592, juntamente de outros fósseis miocênicos de vertebrados e invertebrados, procede da Formação Solimões, Bacia do Acre. O material consiste em um fragmento de maxilar direito medindo aproximadamente 14,5 x 15,0 cm, contendo o segundo, terceiro e quarto alvéolos dentários. O fragmento contém os dois dentes das extremidades expostos, enquanto o dente intermédio encontra-se no interior do alvéolo, sendo visível apenas sua porção apical. Há, ainda, um dente de substituição completamente oculto no interior do terceiro alvéolo, revelado pelas imagens de CT. *Purussaurus brasiliensis* apresenta dentes conidontes (característico de Crocodylia), com leve curvatura distal para a superfície lingual, superfície do esmalte com textura lisa, mas apresentando ondulações transversais (mais notáveis nas adjacências das carenas), e falsa zifodontia – carenas com crenulações do esmalte, sem a presença de denticulos verdadeiros. Tal disposição de elementos dentários sugere que a reposição ocorria alternadamente, de modo a conservar a eficiência da mordida, mantendo-se a distribuição das tensões aplicadas sobre os dentes. Tal mecanismo é sabido e observado nos táxons viventes, indicando ser essa uma característica compartilhada com os alligatoróideos extintos. Dessa forma, constata-se que os dentes de *P. brasiliensis* possuem características exclusivas e não relatadas anteriormente, como as ondulações transversais (característica também encontrada em certas espécies de dinossauros terópodes não-avianos), além de confirmar a substituição dentária alternada para o táxon. A análise morfológica e o emprego de CT sobre o espécime em questão auxiliaram na observação e na melhor compreensão anatômico-funcional desse importante e icônico táxon sul-americano. [CNPq 407158/2022-7, 409209/2021-0; FAPERJ E-26/210.294/2021; FINEP 2914/24].

OCORRÊNCIA DE FÓSSEIS DE *Sigmodontinae* WAGNER, 1843 (Rodentia, Cricetidae) DO QUATERNÁRIO NO PARQUE ESTADUAL DA CERCA GRANDE, CARSTE DE LAGOA SANTA, MINAS GERAIS

IGOR MARINO DE OLIVEIRA¹, POLLYANNA ALVES DE BARROS², LAÍS ALVES-SILVA³, PEDRO OLIVEIRA PAULO⁴, LUIZ EDUARDO PANISSET TRAVASSOS⁵

¹Laboratório de paleontologia do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Belo Horizonte-MG, Brasil.

²Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Biologia Animal. Universidade Federal de Viçosa Campus Universitário 36570900 - Viçosa-MG, Brasil.

³Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil.

⁴Laboratório de Paleobiologia e Geologia/CEPEC da Universidade Estadual de Goiás (UEG), GO, Brasil.

⁵Programa de Pós-Graduação em Geografia, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Belo Horizonte-MG, Brasil.

igor.marino512@gmail.com, pollyanna.barros@ufv.br, allveslais@gmail.com, pedro.paleo@gmail.com, luizepanisset@gmail.com

Os estudos paleontológicos de mamíferos do Quaternário brasileiro são, em sua maioria, representados por animais de grande e médio porte, enquanto os pequenos vertebrados são sub-representados. Essa escassez de estudos pode ser justificada por fatores como a ausência de rigor metodológico de coleta, possibilidade de mistura com materiais recentes em sedimentos finos e condições ambientais específicas de preservação. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo investigar preliminarmente micromamíferos provenientes de sedimentos cavernícolas no Parque Estadual da Cerca Grande. Unidade de Conservação de Proteção Integral instituída pelo Decreto nº 45.398, de 14 de junho de 2010, com área de 134,19 hectares, inserida na bacia do rio das Velhas, localizada em Matozinhos, Minas Gerais. A metodologia adotada foi estruturada em três etapas principais: estudo bibliográfico, trabalho de campo e análise laboratorial. O levantamento bibliográfico foi em uma etapa fundamental para a delimitação das metodologias aplicadas tanto em campo quanto em laboratório, e para identificação taxonômica do material coletado. O trabalho de campo consistiu na coleta *in situ* de sedimentos em um único ponto de amostragem na caverna, por meio de escavação controlada com aproximadamente 30 cm de profundidade. Esse procedimento visou acessar camadas estratificadas e minimizar contaminações superficiais, conforme diretrizes metodológicas propostas pela literatura. No laboratório, o material coletado foi submetido a tratamento químico com solução de água e peróxido de hidrogênio (H₂O₂), possibilitando a desagregação de brechas sedimentares. Em seguida, o sedimento foi peneirado em malhas granulométricas de diferentes diâmetros, seco e triado sob lupa estereoscópica. O material coletado foi identificado até o menor nível taxonômico possível e foi determinado o Número Mínimo de Indivíduos (MNI) para cada táxon. Foram identificados a partir do material maxilar e mandibular os táxons *Oligoryzomys* sp. (MNI=2), *Necromys* sp. (MNI=2), *Calomys* sp. (MNI=1), Akodontini (MNI=1) e *Sigmodontinae* (MNI=3), totalizando 9 indivíduos. Esses resultados reforçam a importância da aplicação de metodologias sistemáticas de coleta e triagem voltadas ao estudo de pequenos fragmentos. O material encontra-se atualmente depositado na coleção do laboratório de paleontologia do Museu de Ciências Naturais PUC Minas, disponível para análises futuras mais detalhadas, incluindo comparações com coleções de referência e estudos tafonômicos.

O INSTITUTO VIRTUAL DE PALEONTOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO APRESENTA: INDIANA JONES JOANA

**SIMONE BAES DAS NEVES^{1,2}, GIOVANA SARRES PASSOS^{1,3}, KELLY BATISTA CARNEIRO^{1,3},
HERMÍNIO ISMAEL DE ARAÚJO JR^{1,2}**

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Instituto Virtual de Paleontologia do Laboratório de Paleontologia, Faculdade de Geologia.

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Faculdade de Geologia, Programa de Pós-Graduação em Geociências, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ.

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Departamento de Arqueologia, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ.

simonebaesneves@gmail.com, kellybatistacarneiro@gmail.com, sarresgiovana@gmail.com,
herminio.ismael@yahoo.com.br

Desde 2002, o Instituto Virtual de Paleontologia, IVP, promove e divulga conhecimento geológico, paleontológico e arqueológico para comunidades universitárias e não universitárias do Estado do Rio de Janeiro. Uma das ferramentas utilizadas nas ações são histórias cinematográficas amplamente conhecidas por diferentes públicos. No entanto, personagens femininas são contrárias aos padrões de protagonismo, e a produção científica brasileira repete um padrão semelhante. Nesse contexto nasceu o projeto Indiana Jones Joana, uma ação que visa contribuir para reverter tal cenário. As iniciativas do Indiana Jones Joana promovem o protagonismo de meninas e mulheres nas Ciências Exatas e da Terra visando: (i) ampliar o conhecimento geocientífico; (ii) ampliar as atividades de divulgação científica executadas pelo IVP; e (iii) promover conhecimento científico em diferentes níveis de ensino. São 4 escolas atendidas em 3 municípios. As 4 professoras e as 15 alunas bolsistas configuram o perfil do público-alvo do projeto - alunas e professoras de Ensino Médio de escolas públicas do Rio de Janeiro. Além dos recursos financeiros direcionados às bolsistas, os resultados incluem a execução de Oficinas de Nivelamento para as 4 escolas. As iniciativas apresentadas aqui compõem o Bloco I do projeto, ao qual se somarão a produção de materiais educativos (Bloco II) e as visitas em museus e instituições de pesquisa com protagonismo feminino (Bloco III). Assim, fortaleceremos ainda mais o impacto significativo do projeto na promoção do conhecimento geocientífico e na redução das desigualdades de gênero no ambiente acadêmico e escolar. [FAPERJ E-26/210.181/2025 - 301083]

ONTOGENIA DENTÁRIA COMO PROXY PALEOBiolÓGICO EM *Notiomastodon platensis*

DIMILA MOTHÉ^{1,2}

¹Grupo de Estudos em Megafauna, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Av. Pasteur, 458, Urca, Rio de Janeiro, RJ.

²Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Neotropical, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Av. Pasteur, 458, Urca, Rio de Janeiro, RJ.

dimila.mothe@gmail.com

A ontogenia dentária dos proboscídeos do Quaternário constitui ferramenta essencial para interpretações paleobiológicas, pois reflete diretamente o desenvolvimento dos indivíduos e eventos fisiológicos críticos. Em *Notiomastodon platensis*, a cronologia clássica de erupção e desgaste dentário proposta na literatura clássica compreendia estágios de 0 (coroa formada, mas não erupcionada) a 4 (desgaste severo), sem abranger o período de formação de cada dente pós-canino. Este estudo introduz o estágio D (estágio de desenvolvimento), definido como a fase de formação da coroa ainda no interior do alvéolo, quando ocorre deposição ativa de esmalte e dentina. Esse intervalo é de particular relevância por corresponder ao período em que traços químicos (como isótopos) e físicos (como malformações dentárias) são passíveis de registro, ao contrário de alterações posteriores à erupção, como meso e microdesgaste ou acúmulo de tártaro. Foram analisados 537 dentes, isolados (dp2–m3) ou *in loci*, de várias localidades da América do Sul, datados do Pleistoceno ao início do Holoceno. Atribuições ontogenéticas combinaram análises macroscópicas de morfologia e desgaste dentário, dados prévios de *N. platensis* e calibrações com *Mammuthus*, *Mammut* e elefantes atuais. As faixas etárias do estágio D foram estimadas: dp2–dp3 (pré-natal), dp4 (0–1 ano), m1 (3–8 anos), m2 (10–14 anos) e m3 (16–20 anos). A erupção dentária (estágio 0+) ocorre aproximadamente em: dp2 (pós-natal), dp3 (até 6 meses), dp4 (2 anos), m1 (9 anos), m2 (15 anos) e m3 (21–24 anos). A combinação do estágio D com os estágios 0–4 permite acompanhar a funcionalidade dentária ao longo da vida, desde o desenvolvimento intrauterino e dependência materna inicial até a senescência, quando o desgaste dos últimos molares limita nutrição e longevidade. O estágio D amplia a resolução temporal das análises paleobiológicas, permitindo associar cada dente a fases específicas da vida, como gestação, lactação, desmame, puberdade e maturidade sexual. Assim, além de oferecer um marco metodológico fundamental para o estudo de proboscídeos bunodontes, o refinamento proposto contribui para compreender a biologia do desenvolvimento e aperfeiçoar a reconstrução da estrutura etária individual e populacional e a paleoecologia de *N. platensis*. [FAPERJ SEI 260003/001618/2022].

PALEODIVERSIDADE DE Sauropoda NA FORMAÇÃO AÇU (ALBIANO–CENOMANIANO), BACIA POTIGUAR, A PARTIR DA DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE OSSOS APENDICULARES

TALITA CAVALCANTE VIEIRA¹, THEO BAPTISTA RIBEIRO^{1,2}, LÍLIAN PAGLARELLI BERGQVIST¹, PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA¹

¹Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (DEGEO/IGEO/UFRJ), Rio de Janeiro, Brasil.

²Laboratório de Ictiologia, Tempo e Espaço, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

talitacvieiraic@gmail.com, theoribeiro1@gmail.com, paulovictor29@yahoo.com.br, bergqvist@geologia.ufrj.br.

A Formação Açú (Albiano–Cenomaniano), Bacia Potiguar, destaca-se pela sua diversidade de dinossauros saurópodes, principalmente dos grupos Titanosauria e Rebbachisauridae. Esses grupos foram identificados principalmente com base em elementos axiais isolados, sendo o titanossauro basal *Tiamat valdecii*, a única espécie do grupo Dinosauria descrita até o momento. Contudo, os elementos apendiculares provenientes dessa unidade ainda permanecem pouco estudados e documentados na literatura. Neste estudo, são descritos e identificados quinze exemplares de ossos apendiculares atribuídos a Sauropoda, todos coletados na Formação Açú, com o intuito de ampliar o conhecimento acerca da paleodiversidade local. Os espécimes foram comparados a exemplares descritos na literatura, buscando uma identificação taxonômica até o grupo menos inclusivo possível. Dentre os materiais analisados, encontram-se elementos atribuídos à Titanosauria, incluindo uma epífise distal de úmero inteira com elevação convexa bem desenvolvida, três epífises proximais de tíbias, uma delas ainda articulada à fíbula. Essas tíbias apresentam uma convexidade digitiforme lateral na extremidade proximal, característica também observada em Titanosauria. Ainda atribuídos a Titanosauria, foram identificados os seguintes ossos: uma diáfise de fíbula, com trocânter lateral proeminente; um fragmento distal de fêmur, diagnosticado com base nos côndilos distais bem demarcados; uma diáfise de fêmur devido à presença da proeminência lateral e da epífise proximal de rádio devido ao seu formato característico; uma epífise distal e uma diáfise de ulna devido fossa distal; um metacarpo e um metatarso com sua falange correspondente, ambos devidos morfologia comparada com animais descritos na literatura. Dentre os elementos ainda sem diagnose precisa, encontra-se uma epífise distal de tíbia semelhante a elementos de titanossauros e rebbachissaurídeos; uma epífise de úmero sendo representada por um fragmento de côndilo glenoidal, ambas de atribuição incerta devido à similaridade morfológica entre Titanosauria e Rebbachisauridae; além de um fragmento de ílio e um fragmento de côndilo fibular com má preservação. A descrição desses novos elementos apendiculares contribui para o entendimento da composição faunística da Formação Açú, destacando a predominância de Titanosauria nessa localidade, um acontecimento incomum para uma unidade do Cretáceo “Médio”, e fornecendo dados anatômicos relevantes para futuras análises filogenéticas e paleoecológicas. [CNPq 138276/2025-0 e CAPES 88887.953766/2024-00 e CNPq 305281/2020-8].

PEIXES DO CRETÁCEO ANTÁRTICO: APLICAÇÕES DA MICROTOMOGRÁFIA EM REGISTROS FRAGMENTÁRIOS

GABRIEL DA CUNHA FREITAS^{1,2,3}, JOÃO GABRIEL VARELA DA SILVA¹, ARTHUR DE SOUZA BRUM⁴, MARINA BENTO SOARES^{2,3}, JULIANA MANSO SAYÃO^{2,3}, ALEXANDER WILHELM ARMIN KELLNER^{2,3}.

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro. Av. Carlos Chagas Filho, 373, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, 21941-599, Brasil.

²Laboratório de Sistemática e Tafonomia de Vertebrados Fósseis, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

³Laboratório de Paleobiologia e Paleogeografia Antártica, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. ⁴Laboratório de Sistemática e Biogeografia, Departamento de Zoologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

gabrielc.freitas@ufrj.br; joaogabrielazitavarela@gmail.com; arthursbc@yahoo.com.br; marina.soares@mn.ufrj.br; jmsayao@mn.ufrj.br; kellner@mn.ufrj.br.

Ao final da grande extinção Permiano-Triássica, os Chondrichthyes e Osteichthyes foram as linhagens de peixes mais bem sucedidas, sendo cosmopolitas, colonizaram todos os mares e possuem vastos registros fósseis em todos os continentes. No extremo sul, no continente Antártico, esses registros são, em geral, muitos fragmentários. As incursões do projeto PALEOANTAR-Museu Nacional/UFRJ, especialmente nas ilhas James Ross e Vega, têm recuperado uma grande quantidade de fósseis. Entretanto, a maior parte do material, proveniente da Formação Snow Hill Island, é fragmentário e isolado. Os Chondrichthyes são representados por 63 vértebras e 52 dentes isolados e, os Osteichthyes, por dois dentes e seis escamas, em sua maioria, inclusos em concreções carbonáticas. Alguns dos dentes de Chondrichthyes e o material de Osteichthyes foram submetidos à microtomografia (microCT-scan), no equipamento Zeiss Xradia 510 Versa, do Museu Nacional. A segmentação dos tomogramas gerados está sendo realizada no programa Dragonfly v 2024.1. Os dentes de tubarões contidos em concreções e coquinas têm sido analisados, permitindo acessar a morfologia destes, com a observação de características diagnósticas, possibilitando limitar a níveis menos inclusivos como *Xamphylodon dentatus*, *Rolphodon tatere* e *Squatina sp.* No caso dos teleosteis, a análise das escamas permitiu a observação de linhas de crescimento, crenulação das bordas, entretanto não foi possível restringir em um grupo específico. Podemos destacar uma concreção em análise, contendo componentes cranianos (dentário, dentes e opérculo), com bom estado de preservação, de um Ichthyodectidae indet., família já conhecida para a localidade, porém representada por dentes e escamas isolados, dificultando a identificação. Um novo gênero recém descrito para a localidade, *Antarctichthys longipectoralis*, um peixe da família Dercetidae, composto por um espécime incompleto, com o corpo retorcido, contido em uma matriz carbonática, representa o vertebrado mais bem preservado para a região. O uso da microCT, permite a reconstrução e análise precisa dos fósseis, sem a necessidade de preparação mecânica, além de possibilitar a descrição de novas espécies, sendo um recurso valioso para amostras de maior raridade e oriundas de locais de difícil coleta. [CNPq 440902/2023-1; CNPq 151134/2024-3; INCT Paleovert 406902/2022-4].

RECRIANDO CENÁRIOS ATRAVÉS DE IMAGENS: A IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ICONOGRÁFICA MUSEALIZADA EM ACERVOS PALEONTOLÓGICOS COMO ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO

IZABELLA BAIENSE SADLER PIMENTEL¹, RAFAEL COSTA DA SILVA², SANDRO MARCELO SCHEFFLER³

¹Pós-graduação em Geociências – Patrimônio Geopaleontológico, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista s/n, 20940-040, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

²Museu de Ciências da Terra (MCTer), Serviço Geológico do Brasil (SGB), Av. Pasteur, 404, 22290-255, Urca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

³Laboratório de Paleoinvertebrados, LAPIN, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista s/n, 20940-040, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

izabellasadler@gmail.com, rafael.costa@sgb.gov.br, schefersm@mn.ufrj.br

A coleção de paleontologia do Museu de Ciências da Terra (MCTer, Serviço Geológico do Brasil) guarda, além de suas coleções científicas, um rico conjunto de documentos iconográficos de relevância histórica e científica relacionados à memória e desenvolvimento da coleção, como ilustrações científicas, esboços e cadernetas de campo, associados a uma prática científica. Este trabalho visa avaliar a importância e potencial de musealidade desses documentos como estratégia de conservação através de comparação com o acervo paleontológico, seguindo critérios quanto às suas especificidades e relação com a formação e desenvolvimento da coleção. Outra estratégia consiste em digitalizações 2D e/ou 3D da documentação e seus exemplares, visando a preservação dos dados, difusão e disponibilização do material. Esta pesquisa pretende recuperar informações de identificação, procedência e morfologia dos fósseis, comparando a aparência dos exemplares com os desenhos e estimar os efeitos deletérios causados pela conservação inadequada, reconhecendo os exemplares ilustrados que são da coleção e foram usados para estudos comparativos. O levantamento dos documentos iconográficos, incluindo análise qualitativa e exploratória, resultou, até o momento, em 214 itens que referenciam números de registro em coleção, entre ilustrações, fotografias e cadernetas de campo. Todo este material já foi digitalizado. Dentre as ilustrações, foram representados exemplares da coleção como *Lithostrotia*, *Aelosaurini*, *Bauruemys brasiliensis*, *Roxochelys wanderleyi*, *Baurusuchus pachecoi*, *Titanosauria*, *Titanosauridae*, *Mourasuchus amazonensis* e *Araripesuchus gomesii*, procedentes das bacias do Paraná, Parecis, Araripe e Acre. Em outras ilustrações temos gênero ou família do exemplar, sem número de registro, sendo necessário recuperar a informação através de comparação da ilustração com os possíveis exemplares. Documentos iconográficos, atrelados a práticas científicas em museus de ciências, registram a trajetória dos fósseis e coleções, assim como oferecem representações imagéticas valiosas, possuindo valor científico, importância histórica, artística, estética e cultural, refletindo a profissão e método de trabalho. Eles desempenham um papel fundamental servindo de fonte informacional e registro de material científico, enriquecendo a pesquisa paleontológica, fornecendo dados adicionais ou complementares. Ao cruzar informações técnicas com registros visuais, enriquecemos nossas referências e ampliamos o conhecimento sobre o acervo musealizado da coleção do MCTer. [CNPq 407158/2022-7; CNPq 407614/2022-2; FAPERJ E-26/210.294/2021].

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ORIENTAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO EM TAFONOMIA NA ESCOLA DE INVERNO DE PALEONTOLOGIA (ESINPA)

THAÍS RABITO PANSANI^{1,2}, LAIS ALVES SILVA¹

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

²University of New Mexico, Department of Biology, Castetter Hall, 219 Yale Blvd, Albuquerque, NM, EUA.

tpansnai@unm.edu, allveslais@gmail.com

Nesta comunicação, apresentamos um relato de experiência na orientação de um grupo de trabalho durante a V Escola de Inverno de Paleontologia (ESINPA), que ocorreu entre 29 de junho a 04 de julho de 2025, em Peirópolis/MG. Cada dupla de ministrantes da ESINPA foi direcionada a orientar um grupo de alunos com projetos relacionados aos seus minicursos, sendo o nosso intitulado “Tafonomia: a ciência forense da Paleontologia”. Nosso grupo de trabalho contou com três alunos de graduação e um de mestrado – apenas dois possuindo experiência prévia com trabalhos em tafonomia de invertebrados e vertebrados. No primeiro dia de trabalho, apresentamos aos alunos diversas fotografias de espécimes de megafauna brasileira pertencente à coleção de Paleontologia do *Muséum National d’Histoire Naturelle* (MNHN) da França, cujas feições tafonômicas ainda não haviam sido estudadas ou publicadas ao nosso conhecimento. Orientamos os alunos a descreverem os graus de intemperismo, corrosão e bioassinaturas encontradas, com intenção de amadurecimento dos resultados em um resumo de evento na Paleontologia e futuramente em artigo científico revisado por pares. Neste primeiro encontro, ainda sem terem assistido ao minicurso de tafonomia, os alunos conseguiram assimilar alguns conceitos e identificar corrosão e diferença nas colorações de potenciais marcas de corte e aquelas decorrentes de manuseio recente. O próximo encontro ocorreu após o minicurso, que contou com uma parte teórica e atividades práticas, e foi notável o processo de independência dos alunos em suas caracterizações tafonômicas, incluindo inferências sobre intemperismo e identificação de incrustação, marcas de inseto, de corte e de mordidas. Os alunos ficaram tão imersivos na atividade, que estenderam suas investigações para a identificações anatômicas e taxonômicas das peças. Ao final do curso, eles apresentaram os resultados do projeto, focando em caracterizações tafonômicas de quatro espécimes de megamamíferos da coleção de Paleontologia do MNHN e gerando produtos científicos como um resumo enviado para Paleo SP e a elaboração preliminar de um artigo científico. O sucesso desta experiência demonstrou não apenas a efetividade dos grupos de trabalho na ESINPA, como também reforçou a importância de atividades semelhantes em futuros minicursos e até mesmo disciplinas de graduação e pós-graduação em Paleontologia. [CNPq 169842/2023-1].

RESGATE PÓS-INCÊNDIO DOS GLIPTODONTES DO MUSEU NACIONAL/UFRJ

NICHOLAS SALES PRADO¹, LUCIANA BARBOSA DE CARVALHO²

¹Museu Nacional/UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Geociências, Patrimônio GeoPaleontológico, Horto Botânico do Museu Nacional, Quinta da Boa Vista s/n, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, 20940-040.

²Museu Nacional/UFRJ, Laboratório de Gerenciamento da Coleção de Paleovertebrados, Departamento de Geologia e Paleontologia, Av. Bartolomeu de Gusmão, 875 - São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil - 20941-160.

nicholasprado21@gmail.com, lucbc@mn.ufrj.br

O Museu Nacional, a mais antiga instituição científica do Brasil, abrigava um vasto e diverso acervo de coleções das mais diversas áreas das ciências naturais e antropológicas. Em 2 de setembro de 2018 um incêndio devastou grande parte de seu patrimônio. Em resposta, um extenso processo de resgate e recuperação foi iniciado, no qual a coleção de Paleovertebrados foi parcialmente resgatada. Este estudo teve como objetivo avaliar o estado de preservação dos materiais resgatados com enfoque no taxon *Glyptodontinae*, buscando restabelecer a correspondência entre os espécimes e seus registros originais. Para isso, foi realizado um levantamento detalhado dos materiais existentes antes do incêndio, utilizando o banco de dados da coleção, fotografias e imagens pré-incêndio. Os materiais resgatados foram analisados quanto à sua viabilidade para pesquisa, considerando seu estado de conservação. A análise revelou que, dos 94 números de tombo originais da coleção de *Glyptodontinae*, apenas 25 foram reconhecidos até o momento. A maioria dos fósseis recuperados está em bom estado de conservação, apesar de apresentarem fragilidade e manchas causadas pelo fogo, podendo ser novamente disponibilizados para estudo e exposições. A recuperação de todos exemplares-tipo em excelente estado contrariou a ideia inicial de que estariam severamente danificados. O trabalho permitiu a reintegração dos seguintes exemplares à coleção: MN 0281-V; MN 0292-V; MN 0549-V; MN 2136-V; MN 2137-V; MN 2759-V; MN 2760-V; MN 2957-V; MN 2959-V; MN 2963-V; MN 3177-V; MN 3613-V; MN 3733-V; MN 3734-V; MN 4165-V; MN 4209-V; MN 3758-V; MN 4155-V; MN 4156-V; MN 4157-V; MN 4158-V; MN 4159-V; MN 4162-V; MN 4163-V e MN 4164-V. Além do resgate de informações, o trabalho destaca a importância de um banco de dados robusto com imagens e descrições detalhadas para a preservação e acesso futuro ao acervo.

REVISÃO DAS TARTARUGAS FÓSSEIS DAS BACIAS INTRACRATÔNICAS E LITORÂNEAS DO NORDESTE DO BRASIL

JOAQUIN PEDRO BOGADO¹

¹Laboratório de Sistemática e Tafonomia de Vertebrados Fósseis, Departamento de Paleontologia e Geologia, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Avenida Bartolomeu de Gusmão 875, 20941-160, Rio de Janeiro/RJ, Brasil.

jpogadodiniz@gmail.com

O território nordestino é notório pela grande quantidade de bacias sedimentares, com destaque para as bacias intracratônicas e as bacias litorâneas das margens continentais Leste e Equatorial do Brasil. Formadas ao longo da Era Mesozoica, estas bacias acumularam um rico registro fóssilífero, documentando a evolução da vida na região ao longo de milhões de anos, especialmente no intervalo entre o fim do Jurássico e o início do Paleógeno. Entre os grupos taxonômicos preservados nas bacias nordestinas encontram-se as tartarugas, um grupo de répteis diápsidos muito característico, que originou-se durante o Permiano e passou por grande diversificação a partir do Cretáceo. Nesta contribuição, é apresentada uma revisão das tartarugas fósseis conhecidas para as bacias intracratônicas e litorâneas do Nordeste. Para essa revisão foram realizadas investigações em bases de dados *online*, bem como buscas intensivas em bibliotecas físicas. Foram considerados tanto trabalhos que passaram por revisão por pares quanto trabalhos geralmente tratados como “literatura cinza” (p. ex.: teses, dissertações e resumos de eventos). Foram encontrados registros de tartarugas fósseis em sete bacias sedimentares e 12 formações, abrangendo o intervalo entre o Jurássico Superior (Formação Missão Velha) e o Paleoceno (Formação Maria Farinha). Os achados fósseis distribuem-se entre os estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. Todas as ocorrências que puderam ser identificadas a níveis taxonômicos menos inclusivos dentro de Testudines foram atribuídas à linhagem Pelomedusoides. Entre os pelomedusoideos nordestinos, há representantes dos clados Araripemydidae, Euraxemydidae, Bothremydidae e Podocnemidoidea, bem como ocorrências de pelomedusoides indeterminados. Já foram nomeadas 11 espécies de tartarugas para as bacias sedimentares nordestinas, distribuídas entre 10 gêneros. Contudo, propostas taxonômicas mais recentes consideram que apenas 8 dessas espécies e 8 desses gêneros são válidos. O registro fóssil das bacias intracratônicas e litorâneas nordestinas é muito relevante para o estudo das tartarugas sul-americanas e gondwânicas, pois registra processos de diversificação e dispersão das tartarugas nessas massas de terra. Os fósseis nordestinos mostram o aparecimento de linhagens de Pelomedusoides basais no norte da América do Sul durante o Cretáceo Inicial, com posterior surgimento e estabelecimento de pelomedusoideos coronais ao longo do Cretáceo Tardio e Paleoceno.

REVISÃO TAXONÔMICA DE *Macracara prisca* WOODWARD, 1939: UM PEIXE CICLÍDEO DO PLIOCENO DAS CAMADAS NOVA IORQUE, ESTADO DO MARANHÃO

CARLOS HENRIQUE PACHECO DA LUZ¹ & FRANCISCO JOSÉ DE FIGUEIREDO¹

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Zoologia, Laboratório de Ictiologia, Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, UERJ, R. São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ.

carloshenriqueluz.100@gmail.com, fffig2020@outlook.com

A Família Cichlidae possui grande diversidade taxonômica vivente com 1.765 espécies nominais válidas, distribuídas predominantemente em águas continentais tropicais da América do Sul e Central, África, Oriente Médio e sul da Ásia. Na América do Sul, o registro fóssil é escasso e inclui espécimes articulados de *Proterocara argentina* e *Gymnogeophagus eocenicus* (Eoceno da Formação Lumbreira, Argentina); *Tremembichthys pauloensis* (Oligoceno da Formação Tremembé, SP) e *Tremembichthys garciae* (Eoceno–Oligoceno da Formação Entre-Córregos, MG); além de *Aequidens saltensis* e *Palaeocichla longirostrum* (Mioceno da Argentina). No Nordeste brasileiro, *Macracara prisca* foi descrita para os folhelhos das “Camadas de Nova Iorque”, margem do rio Parnaíba, município de Nova Iorque (MA). A espécie foi descrita com base em dois sintipos depositados no *The Natural History Museum* (Londres). Woodward descreveu o novo gênero e espécie levando em consideração maior número de vértebras (i.e., 16 abdominais e 20 caudais). No entanto, examinando material-tipo, contam-se 14 abdominais e 16 caudais. Outros caracteres, tais como número de raios das nadadeiras, proporções cranianas e morfologia das maxilas sugerem estreita relação com representantes viventes do gênero *Geophagus* Heckel, 1840, um peixe ciclídeo neotropical amplamente distribuído no Brasil. À luz da história evolutiva dos Geophagini, cuja radiação remonta, pelo menos, ao Eoceno, com diversificação morfofuncional bem documentada. A idade pliocênica das Camadas de Nova Iorque é compatível com a presença de linhagens próximas a *Geophagus* no registro fóssil. Considerando que as relações basais entre gêneros (ou clados de gêneros) nas principais tribos neotropicais de Cichlidae permanecem mal resolvidas e/ou fracamente sustentadas, e que *Macracara prisca* carece de alocação tribal formal e de avaliação cronocalibrada filogeneticamente, apresentamos a primeira redescrição morfológica detalhada do táxon. A partir da reavaliação das contagens vertebrais do material-tipo e da análise comparativa de caracteres osteológicos diagnósticos, em confronto com espécies viventes do complexo *Geophagus*, fornecemos evidências que fundamentam sua colocação em Geophagini. Assim, a presente redescrição estabiliza o enquadramento intrafamiliar de *Macracara prisca* e estabelece um marco temporal-espacial para a diversificação de Geophagini no Neógeno do Nordeste brasileiro, servindo de referência comparativa para futuras reavaliações museológicas e análises filogenéticas integrativas; tratamos *M. prisca* como Geophagini (aff. *Geophagus*). [¹CNPQ 406902/2022-4].

THE SMALL MAMMAL FAUNA (Marsupialia AND Rodentia) FROM ARARAS RAVINE, A QUATERNARY DEPOSIT IN NORTHEASTERN BRAZIL, AND ITS SIGNIFICANCE IN THE CONTEXT OF PALEOCLIMATIC CHANGES

SIMONE BAES DAS NEVES¹, JOÃO PAULO DA COSTA¹, MARIA EDUARDA PEREIRA MELLO DE CARVALHO VENTURA², JULIA PINHEIRO², KLEBERSON DE OLIVEIRA PORPINO³, HERMÍNIO ISMAEL DE ARAÚJO-JÚNIOR¹

¹Programa de Pós-graduação em Geociências da Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, 2º Andar, Sala 2032A, Maracanã, CEP 20550-013, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.

²Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, 2º Andar, Sala 2032A, Maracanã, CEP 20550-013, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.

³Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Rua Professor Antônio Campos, s/n, CEP 59633-010, Mossoró, RN, Brasil.

simonebaesneves@gmail.com, costa.jp@outlook.com, maddumellocarvalho@gmail.com, juliapinheiro.nascimento1@gmail.com, kleporpino@yahoo.com.br, herminio.ismael@yahoo.com.br

Quaternary fauna provides evidence of past environmental conditions in South America. It is commonly found in sedimentary deposits inserted in karst formations, where the past diversity of small mammal species has been uncovered over the last few decades. The rapid evolution of small mammals, combined with their wide geographical distribution and habitat requirements, has been used to reconstruct past environments. The Brazilian Intertropical Region is notable for its sinks and karst formations that preserve the diversity of fossil-rich Quaternary deposits, such as the Lajedo de Soledade site (Rio Grande do Norte, Brazil). Here, we aimed to identify 99 fossils of small mammals from Araras Ravine (Lajedo de Soledade area), recovered from three sedimentary layers. We identified *Monodelphis domestica* (NISP=20; MNI=10); *Gracilinanus* sp. (NISP=2; MNI=2), *Galea* sp. (NISP=2; MNI=1), *Kerodon* sp. (NISP=27; MNI=18), *Thrichomys* sp. (NISP=15; MNI=6), *Necromys* sp. (NISP=4; MNI=2), *Holochilus* sp. (NISP=1; MNI=1), *Oligoryzomys* sp. (NISP=2; MNI=2), *Calomys* sp. (NISP=19; MNI=7), and *Wiedomys* sp. (NISP=5; MNI=4). In Layer A, the basal deposit, Didelphinae and Caviinae are the most abundant taxa, followed by Sigmodontinae. The combination of *Gracilinanus* with the absence of *Thrichomys* suggests a more humid environment with denser vegetation at the time of deposition. Layer B exhibits higher taxonomic diversity and is characterized by humid-adapted taxa, with Caviinae as the most abundant group and *Holochilus* sp., a taxon associated with seasonally flooded habitats. The abundance of rodents such as *Kerodon*, *Thrichomys*, and *Calomys* also indicates open environments, but influenced by moisture. Finally, Sigmodontinae is the most representative group in Layer C, while Didelphinae and Echimyidae are scarce. This taxonomic composition suggests that paleoenvironmental conditions were dominated by species adapted to drier environments, as those found in the Caatinga biome. This study is the first description of small mammal fossils from Lajedo de Soledade and the potential of intertropical deposits to reveal the biogeographical history of mammalian groups. [FAPERJ E-26/010.002218/2019, FAPERJ E-26/201.371/2021, CAPES 88887.744563/2022-00, CNPq 305576/2021-6].

TRACE FOSSIL ANALYSIS OF FLUVIAL AND LACUSTRINE DEPOSITS OF THE CONTINENTAL RIFT OF SOUTHEASTERN BRAZIL

DANIEL SEDORKO¹, RENATO RODRIGUEZ CABRAL RAMOS¹, CLAUDIO LIMEIRA MELLO², DANIEL WEST²

¹Departamento de Geologia e Paleontologia/Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil;

²Departamento de Geologia/Instituto de Geociências/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

sedorko@mn.ufrj.br

The sedimentary successions of the Resende, Volta Redonda, and Taubaté basins, situated within the Continental Rift of Southeastern Brazil (CRSB), offer a unique opportunity for ichnological studies integrated with sedimentological analysis of Brazilian Cenozoic continental record, which is the goal of this study. In the Resende and Volta Redonda basins, ichnofossils from the Resende Formation (Paleogene) and Floriano Formation (Neogene) indicate paleodepositional variations in braided and meandering fluvial environments, respectively. *Skolithos*, *Taenidium*, and *Beaconites* dominate the ichnological record of the Resende Formation, primarily formed in high-energy braided fluvial settings with localized overbank subaerial exposure, as evidenced by rhizohaloes and *Scoyenia* ichnofacies. In the Floriano Formation, six ichnogenera (*Arenicolites*, *Beaconites*, *Camborygma*, *Palaeophycus*, *Skolithos*, and *Taenidium*) occur in facies associated with meandering river systems. Distinct ichnocoenoses (e.g., *Skolithos*, *Taenidium*, and *Beaconites*) reflect colonization during generally humid conditions under varying energy regimes. In the Taubaté Basin, the Tremembé Formation (Paleogene) reflects paleoenvironmental settings related to a lacustrine system. These deposits show sparse *Planolites* suggesting fluctuating oxygenation levels in the bottom. The Pindamonhangaba Formation (Neogene) reveals a rich ichnofauna, including *Skolithos*, *Taenidium*, *Palaeophycus*, *Beaconites*, *Vondrichnus*, and rhizoliths in mud-rich fluvial deposits with paleosol development. The ichnological signature is dominated by *Scoyenia* ichnofacies, with a localized occurrence of *Termitichnus* ichnofacies, reflecting increased paleoecological stability and lateral meandering fluvial environmental gradients. Altogether, these basins record dynamic terrestrial systems influenced by tectonic evolution, climatic fluctuations, sedimentary regime changes, and subaerial exposure in continental deposits from the CRSB. [CNPq 306493/2022-5; Alexander von Humboldt-Stiftung post-doc fellowship; FAPERJ 281340].

TWO NEW SEBECIAN CROCODYLIFORMS FROM THE PRESIDENTE PRUDENTE FORMATION (LATE CRETACEOUS), BAURU GROUP, SÃO PAULO STATE, BRAZIL

ATHIRSON DE SOUZA ALBUQUERQUE¹, PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA² & CAMILA CUPELLO³

¹Programa de Pós-graduação em Geociências, Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

²Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (DEGEO/IGEO/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ.

³Departamento de Arqueologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

athirson.albuquerque@outlook.com, paulovictor29@yahoo.com.br, camila.dc@gmail.com

The Bauru Group is a supersequence dated from the Aptian to the Late Cretaceous of the Paraná Basin, bearing a remarkable fossil diversity. Among the tetrapods recorded, notosuchian crocodyliforms are the most diverse. Furthermore, the Presidente Prudente Formation has a great crocodyliform diversity, with all described specimens being from a semiaquatic clade called Itasuchidae. Here, we describe two new crocodyliforms materials deposited at the Museu de Ciências da Terra; MCT.R.2115 and MCT.R.2114. Both materials were assigned to another number, MCT.R.220, but based on careful investigation made here, it was changed to new numbers, as they represent new specimens. Each material comprises relatively well preserved bone fragments bearing teeth. MCT.R.2115 is represented by a posterior, most ventral fragment of the maxillae, as it is possible to identify the anterior part of the suborbital fenestrae, marked by a medial laminar projection of the bone, and low bulbous teeth. The bone has a lateral surface textured by weak grooves and pits, similar to the maxillary region close to teeth in *Pepesuchus*. The specimen preserves eight alveoli, but only four bulbous teeth remain, two of which are heavily damaged. Moreover, the better preserved teeth, comprises crowns with false serration at both preserved carinae, in a false zipodont pattern, as well as smoothly crenulated ridges, two common features found in Itasuchidae, clade which the morphotype is here identified. The MCT.R.2114 is represented by a lateral piece of the dentary with ventral surface damaged, presenting the Meckel channel. Furthermore, the lateral bone surface has a strong texture ornate by well defined grooves and ridges. The material has five alveoli, with three well-preserved teeth, bearing low lanceolated crowns with true denticles (zipodont), described as post-caniniform teeth, very similar to the *Montealtosuchus* dentition. Thus, this morphotype is here described as from Peirosauridae. The fossils identified here, comprises two new materials, including a new itasuchid specimen and the first peirosaurid ever described for the Presidente Prudente Formation, expanding the knowledge of Sebecia crocodyliforms to this geological unit. [FAPERJ - E-26/210.369/2022; E-26/201.908/2024].

UM NOVO ESCOLECODONTE DA FORMAÇÃO SÃO DOMINGOS (DEVONIANO, BACIA DO PARANÁ), MATO GROSSO DO SUL

LETÍCIA TORRES DE OLIVEIRA^{1,2}, SANDRO MARCELO SCHEFFLER¹, CAIO BITTENCOURT GUEDES^{1,3}

¹Laboratório de Paleoinvertebrados – LAPIN, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Quinta da Boa Vista – São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ, Brasil), CEP: 20940-040.

²Centro de Ciências da Saúde – Instituto de Biologia – Licenciatura em Ciências Biológicas – EAD, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Cidade Universitária, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 21941-599.

³Laboratório de Geologia Sedimentar (Lagesed), Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Cidade Universitária, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 21941-916.

leticiaorres013@gmail.com, schefflersm@mn.ufrj.br, caiobittencourt@gmail.com

Os escolocodontes são aparelhos bucais quitinosos dos poliquetos marinhos (Polychaeta, Annelida). O registro geológico mais antigo desses anelídeos é datado do período Ordoviciano inferior. A Formação São Domingos é datada do Período Devoniano e nesta unidade geológica foram descritas, na borda leste, por F. W. Lange na década de 1940, duas espécies de escolocodontes: *Paulinites paranaensis* e *Paulinites caniuensis*. Para a borda noroeste da bacia do Paraná, no entanto, apesar de haver relatos informais, este grupo nunca foi descrito formalmente. O aparelho mandibular dos poliquetos marinhos é formado por 4 a 5 pares de maxilas que levam um código (MI, MII, MIII, etc.) que podem ser caracterizadas como esquerda e direita superior e esquerda e direita inferior. O objetivo deste trabalho foi realizar a descrição e identificação preliminar de uma nova ocorrência taxonômica de escolocodonte coletado em setembro de 2017 no afloramento Fazenda Torrão de Ouro (Frasniano), na área de pastagem próximo a sede de visitaço da Fazenda, no Município de Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Foram analisadas lâminas palinológicas preparadas com tratamentos comuns com ácidos. Foi utilizado o Image J, software gratuito de processamento e análise de imagens para medir principalmente o comprimento do escolocodonte. As imagens foram obtidas por meio do microscópio de luz transmitida AxioLab Zeiss. O foco deste resumo é uma pinça esquerda (MI). O espécime apresenta 185,68 micrômetros de comprimento. A pinça possui base larga, afinando-se em direção à ponta, tendo um grande campo muscular e cerca de nove dentículos dispostos na margem interna. O gancho da amostra apresenta uma leve torção em direção à mesma margem. O formato geral da pinça, a forma e tamanho do campo articular e a forma e número de dentículos difere muito do gênero *Paulinites*, sendo muito similar à família Kielanoprionidae, possivelmente gênero *Kielanoprion*. O aprofundamento dos estudos e o achado de mais materiais podem vir a confirmar o registro deste novo táxon de escolocodonte para o Devoniano da Bacia do Paraná. [CNPq, processo 407614/2022-2, 311057/2022-5, bolsa PIBIC/UFRJ].